

ISSN 2695-5784

VI
SIDE
CiED

Libro de Artículos

VI Seminario Internacional sobre Democracia,
Ciudadanía y Estado de Derecho

**Democracia, ciudadanía
y sostenibilidad en riesgo**

10, 11 y 12 de marzo de 2025 • sidecied.com

Organización:

Gilvan Luiz Hansen • Guillermo Suárez Blázquez

Antón Lois Fernández Álvarez • Eder Fernandes Monica

Facultad de Derecho • Campus de Ourense • Universidad de Vigo

**VI SEMINARIO INTERNACIONAL
SOBRE DEMOCRACIA, CIUDADANÍA
Y ESTADO DE DERECHO**

**LIBRO DE
ARTÍCULOS**

INSTITUTO GILVAN HANSEN

Universidade de Vigo

uff Universidade
Federal
Fluminense

UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE LONDRINA

H249 HANSEN, Gilvan Luiz; B645 BLÁSQUEZ, Guillermo Suárez; F363
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Antón Lois; M744 MONICA, Eder Fernandes (Orgs.)

LIBRO DE ARTÍCULOS: VI Seminario Internacional sobre Democracia,
Ciudadanía y Estado de Derecho. / HANSEN, G. L.; BLÁSQUEZ, G. S.;
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, A. L.; MONICA, E. F. (Orgs.). - Ourense / Niterói:
Universidade de Vigo / Instituto Gilvan Hansen, 2025.
1726 p.

ISSN 2695-5784

1. Democracia 2. Derecho 3. Política 4. Ciudadanía

I. Título. II. Autor.

A) Diretores Presidentes

Antón Lois Fernández Álvarez (UVIGO)

Gilvan Luiz Hansen (UFF)

Guillermo Suárez Blázquez (UVIGO)

B) Diretores Acadêmicos

Clodomiro José Bannwart Júnior (UEL)

Eder Fernandes Monica (UFF)

Elve Miguel Cenci (UEL)

C) Secretaria

Adyr Garcia Ferreira Netto (UEL)

Anderson W. Moreira (UFF)

André Pedroso Kasemirski (UEL)

Dorival Assi Junior (UEL)

Felipe dos Santos Joseph (UFF)

Flávia Salles Tavares (UFF)

Gilvan Luiz Hansen Junior (DeCiED/IGH)

João Pedro Schuab (DeCiED)

Marcella da Costa Moreira de Paiva (DeCiED)

Mariana Burgos Jaeger (UFF)

Matheus Campos Munhoz (DeCiED)

Natália Maria Ventura da Silva Alfaya (DeCiED/FL)

Nathália Terra (UFF)

Pedro Odebrecht Khauaja (UFF)

Rosely Dias da Silva (UNESPAR)

Thiago Opolski (UFF)

D) Comissão Científica

D1) Comissão Externa

Adriana Ribeiro Rice Geisler (PUC-Rio / FIOCRUZ)

Alba Simon (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro)

Alejo Manuel Diz Franco (Universidade Nacional de Educación a Distancia)

Alfonso Murillo Villar (Universidad de Burgos)

Aylton Barbieri Durão (Universidade Federal de Santa Catarina)

Bruno Stigert de Sousa (Universidade Federal de Juiz de Fora)

Gustavo Silveira Siqueira (Universidade do Estado do Rio de Janeiro)

Juan Alfredo Obarrio Moreno (Universitat de València)

Julio García Camiñas (Universidade de La Coruña)

Marcos César de Souza Lima (Universidade Veiga de Almeida)

Maria José Magalhães (Universidade do Porto)

María Torres Pérez (Universidade de Valência)

D2) Comissão Interna

Alexander Seixas da Costa (Universidade Federal Fluminense)

Antón Lois Fernández Álvarez (Universidade de Vigo)

Cândido Francisco Duarte dos Santos e Silva (Universidade Federal Fluminense)

Carla Appollinario de Castro (Universidade Federal Fluminense)

Carolina Câmara Pires dos Santos (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro)

Carolina Pereira Lins Mesquita (Universidade Federal do Rio de Janeiro)

Cassius Guimarães Chai (Universidade Federal do Maranhão)

Célia Barbosa Abreu (Universidade Federal Fluminense)

Cíbele Carneiro de Macedo Santos (Universidade Federal Fluminense)

Clodomiro José Bannwart Júnior (Universidade Estadual de Londrina)

Clóvis Montenegro de Lima (Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia)

Daniela Braga Paiano (Universidade Estadual de Londrina)

Daniela Juliano Silva (Universidade Federal Fluminense)

Daniela Olímpio de Oliveira (DeCiED)

Daniel Rubens Cenci (Univ. Regional Noroeste Estado do Rio Grande do Sul - UNIJUI)

Denis Ribeiro dos Santos (DeCiED)

Elve Miguel Cenci (Universidade Estadual de Londrina)

Eder Fernandes Monica (Universidade Federal Fluminense)

Edson Alvisi Neves (Universidade Cândido Mendes)

Eduardo Manuel Val (Universidade Federal Fluminense)

Fábio Hansen (Universidade Federal do Pará)

Fernanda Franklin Arakaki Seixas (Univertix)

Fernanda Pontes Pimentel (Universidade Federal Fluminense)

Fernando Gama de Miranda Netto (Universidade Federal Fluminense)

Francisca Fernández Prol (Universidade de Vigo)

Gilvan Luiz Hansen (Universidade Federal Fluminense)

Guillermo Suárez Blázquez (Universidade de Vigo)

José Carlos Garcia (DeCiED)

José Díaz Lafuente (Universidade Complutense de Madrid)

José Ricardo Alvarez Vianna (Escola de Magistratura/Paraná)

Kátia Rocha Salomão (Centro Universitário UNIVEL)

Klever Paulo Leal Filpo (Universidade Católica de Petrópolis)

Laís Godoi Lopes (Universidade Estadual de Goiás)

Laura Magalhães de Andrade (Universidad Internacional de La Rioja)

Laura Movilla Pateiro (Universidade de Vigo)

Luís Antonio Alves Machado (DeCiED)
Luís Antonio Cunha Ribeiro (Universidade Federal Fluminense)
Luis Rodríguez Ennes (Universidade de Vigo)
Luiz Antonio da Silva Peixoto (Universidade Federal de Juiz de Fora)
Marcelo Pereira de Almeida (Universidade Federal Fluminense)
Márcio Renan Hamel (Universidade de Passo Fundo)
Maria Belén Sánchez Ramos (Universidade de Vigo)
Maria Victória Braz Borja Rodrigues (Universidade Federal do Oeste da Bahia)
Marta Fernández Prieto (Universidade de Vigo)
Mónica Lopez Viso (Universidade de Vigo)
Mônica Teresa Costa Sousa (Universidade Federal do Maranhão)
Napoleão Miranda (Universidade Federal Fluminense)
Natalia Caroline Soares de Oliveira (Organização das Nações Unidas)
Natália Maria Ventura da Silva Alfaya (DeCiED / Faculdades Londrina)
Natália Torres Cadavid (Universidade de Vigo)
Ozéas Corrêa Lopes Filho (Universidade Federal Fluminense)
Pablo Raúl Bonorino Ramírez (Universidade de Vigo)
Paola de Andrade Porto (UNIGRANRIO)
Pedro Arruda Júnior (UNIPTAN)
Plínio Lacerda Martins (Universidade Federal Fluminense)
Ricardo Lebbos Favoreto (Universidade Estadual de Londrina)
Rita de Cássia R. Tarifa Espolador (Universidade Estadual de Londrina)
Roberto Bustillo Bolado (Universidade de Vigo)
Rosana Maria de Moraes Antunes (Faculdades Lusófona)
Rosely Dias da Silva (Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR)
Rubens de Lyra Pereira (DeCiED)
Samia Moda Cirino (Faculdades Londrina)
Sérgio Gustavo de Mattos Pauseiro (Universidade Federal Fluminense)
Sérvio Túlio Santos Vieira (Universidade Federal Fluminense)
Simone Vinhas de Oliveira (Universidade Estadual de Londrina)
Susana Álvarez González (Universidade de Vigo)
Tânia Lobo Muniz (Universidade Estadual de Londrina)
Tânia Márcia Kale (Universidade Estácio de Sá)
Thiago Rodrigues Pereira (Instituto Novo Liceu / Universidade Autónoma de Lisboa)
Virgílio Rodríguez Vázquez (Universidade de Vigo)
Wellington Fontes Menezes (DeCiED)
Wladimir Tadeu Baptista Soares (Universidade Federal Fluminense)
Xosé Manuel Pacho Blanco (Universidade de Vigo)

Índice

APRESENTAÇÃO 21

PARTE I: DEMOCRACIA, ESTADO DE DIREITO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS

POLÍTICAS MIGRATORIAS, DESPLAZAMIENTOS CLIMÁTICOS Y ENFOQUE DE GÉNERO: UN ANÁLISIS TEÓRICO-JURÍDICO EUROPEO Y ESPAÑOL..... 26

MAGALHÃES DE ANDRADE, Laura

A REIFICAÇÃO DO DISCURSO RELIGIOSO NO CENÁRIO POLÍTICO BRASILEIRO 44

ASSI JUNIOR, Dorival

BANNWART JUNIOR, Clodomiro José

QUEIROZ PEREIRA, Lais Pires

VIOLAÇÃO DA LIBERDADE RELIGIOSA: REFLEXÕES SOBRE O USO DA INTERNET COMO MECANISMO DE MAXIMIZAÇÃO E FACILITAÇÃO 65

ARRUDA JUNIOR, Pedro

GOMES, Rafaella Christina

SANTOS, Maria Clara Leão

POLITIZAÇÃO DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL OU JURIDIFICAÇÃO DA POLÍTICA? A ATUALIDADE DO DEBATE ENTRE KELSEN E SCHMITT NO CONTEXTO DE ASCENSÃO DO POPULISMO..... 78

ROCHA, Márcio Santoro

A INFLUÊNCIA PERSUASIVA DO AMICUS CURIAE NA ADI 3.510-0: POTENCIALIDADES E LIMITAÇÕES NO FORTALECIMENTO DA DEMOCRACIA DELIBERATIVA..... 91

BRAGA CORRÊA, Camila

DIAS PONSIANO, Luisa Kele

COUTO DE FREITAS, Mirella Valentine

DEMOCRACIA DELIBERATIVA E MINERAÇÃO: REFLEXÕES SOB A ÓTICA HABERMASIANA..... 109

ARRUDA JUNIOR, Pedro

O PROCESSO LEGISLATIVO, A INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE E O ATENTADO AO ESTADO DE DIREITO: UMA ABORDAGEM DISCURSIVA..... 125

CUNHA, Cleber da Cruz

CUNHA, Mônica Alves de Carvalho

ANÁLISE DOS ESTATUTOS DO PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL SOB A PERSPECTIVA DA TEORIA DA AÇÃO COMUNICATIVA DE JÜRGEN HABERMAS 140

LEIMGRUBER, Mônica

LEIMGRUBER, Letícia

LOPES, Yuri

O 8 DE JANEIRO E OS DESAFIOS À DEMOCRACIA NO BRASIL.....	154
SILVA, Priscila Aparecida da	
BUSALAF, Mirelle Neme	
BANNWART JUNIOR, Clodomiro José	
A JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE ENTRE CUSTOS E DIREITOS: A APLICAÇÃO DA CLÁUSULA DA “RESERVA DO POSSÍVEL” PELO STF NOS TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL ENTRE 2013 E 2024	166
ANJOS, Pedro Germano dos	
POPULISMO E AS AMEAÇAS AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO	183
COSTA, Cláudia Márcia	
MOURA DOS SANTOS, Marco Aurelio	
SEPARAÇÃO DE PODERES: O MITO LIBERAL QUE PRECARIZA O CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	196
LOPES FILHO, Ozéas Corrêa	
JOSEPH, Felipe dos Santos	
ARBITRAGEM E RELAÇÕES DE CONSUMO: UMA ALTERNATIVA EUROPEIA PARA OS PROCONS BRASILEIROS	213
OLIVEIRA, Fagner Vinícius	
PAUSEIRO, Sergio Gustavo	
SCALETSKY, Felipe De Santa Cruz Oliveira	
SOBERANIA, JURISDIÇÃO E LITÍGIOS TRANSNACIONAIS: UMA ANÁLISE CRÍTICA DA ADPF 1.178	225
ROQUE DAS MERCÊS JARDINI LUIZ, Caio	
MIGUEL CENCI, Elve	
FUTEBOL: UMA INSTITUIÇÃO SOCIAL ATUAL E RELEVANTE.....	239
FAGUNDES, Pedro Ribeiro de Moraes	
HANSEN, Gilvan Luiz	
TRATADOS DE TRANSFERÊNCIA DE EXECUÇÃO PENAL ENTRE O REINO DA ESPANHA E O BRASIL (DECRETO 2576/98) FRENTE A LEI 13.445/17	251
ANTONINI, Fernanda Guaraná	
AS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E OS NOVOS DESAFIOS MIGRATÓRIOS: UMA ABORDAGEM SISTEMÁTICA	266
PAUSEIRO, Sergio Gustavo de Mattos	
CUNHA, Cleber da Cruz	
CUNHA, Mônica Alves de Carvalho	

**MISOGINIA E A RECORRÊNCIA DE ATAQUES ÀS MULHERES: UM ESTUDO
COMPARADO BRASIL X PALESTINA 284**

PEIXE, Gabriel

PEIXE, João Carlos

**AVANÇOS NA APLICAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE NAS LICITAÇÕES
E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS NO BRASIL E EM PORTUGAL..... 301**

RODRIGUES, Eduardo Azeredo

**LESTE EUROPEU EM TRANSIÇÃO: CONFLITOS, DECLÍNIO
DEMOCRÁTICO E ANOCRACIA..... 318**

LIMA, Éric da Silva

TIZZO, Luis Gustavo Liberato

**DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR: PROGRAMA PARA UMA
TEORIA-CRÍTICA ÍBERO-BRASILEIRA – OS MACROELEMENTOS
CIRCUNSTANCIAIS PRÉ-COGNITIVOS 334**

HANSEN, Gilvan Luiz

JOSEPH, Felipe dos Santos

PARTE II: CIDADANIA, EDUCAÇÃO E SUSTENTABILIDADE

**A NATUREZA JURÍDICA DA EDUCAÇÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E OS
RESPONSÁVEIS POR SUA CONCRETIZAÇÃO: UMA ABORDAGEM DISCURSIVA..... 356**

CUNHA, Cleber da Cruz

CUNHA, Mônica Alves de Carvalho

**O ENSINO DO DIREITO EM TEMPOS DE SENSO COMUM JURÍDICO
E ESTANDATIZAÇÃO DA CULTURA 370**

SALOMÃO, Katia Rocha

DIAS, Paula de Paula

**O PAPEL DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO NA FISCALIZAÇÃO E
EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS NO BRASIL 387**

MEDEIROS, Kézia Sayonara Franco Rodrigues

PORTO, Paola de Andrade

**LETRAMENTO ÉTICO-JURÍDICO EM AMBIENTES ESCOLARES:
REFLEXÕES INICIAIS A PARTIR DO MUNICÍPIO DE NITERÓI – RJ..... 403**

FARIAS FILHO, José Sebastião de

CORRÊA, Patrícia Santiago de Medeiros

**A EDUCAÇÃO COMO AGENTE DE INCLUSÃO SOCIAL E PROMOÇÃO
DA CIDADANIA 416**

NASCIMENTO, William Pereira

SERRA, Manoela Moriana de Paula

CÂNDIDO, Felipe Patron

ACESSO À JUSTIÇA E DESIGUALDADE: ENTRE A RACIONALIDADE GERENCIAL E A RECONSTRUÇÃO CRÍTICA DA LITIGIOSIDADE.....	428
AMARAL, Carolina Giovanetti	
TESHIMA, Marcia	
POLÍTICAS PÚBLICAS Y SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS. PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN DE CUIDADORAS EN EL MUNICIPIO DEL ROSAL	446
FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Iria	
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Antón Lois	
OS DESAFIOS DA PARTICIPAÇÃO POPULAR SOB A ÓTICA HABERMASIANA NOS PROCESSOS MINERÁRIOS.....	460
ARRUDA JUNIOR, Pedro	
GOMES, Rafaella Christina	
SANTOS, Maria Clara Leão	
O PACTO NACIONAL DO JUDICIÁRIO PELA LINGUAGEM SIMPLES: CIDADANIA E ACESSO À JUSTIÇA POR MEIO DO PROCESSO JUDICIAL	477
TURBAY JUNIOR, Albino Gabriel	
OKABAYASHI, Gabriele Akemi Esteves	
OLIVEIRA, Giovanna Fontana	
PROCESSO ESTRUTURAL COMO ARENA CATALISADORA DA EFETIVA PARTICIPAÇÃO SOCIAL PARA SUPERAÇÃO DE DESCONFORMIDADES	492
ANDREA, Gianfranco Faggin Mastro	
FRANCISCO, José Carlos	
ANÁLISE DOS INDICADORES DA AGENDA 2030: DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA O MONITORAMENTO DA META 16.3 NO BRASIL.....	506
SPANVELLO, Isadora Laura Facco	
GONÇALVES, Gabriela Prates	
SPENGLER, Fabiana Marion	
UMA ANÁLISE DOS ODS 11 À LUZ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL FRENTE A EXPANSÃO URBANA DESORDENADA	522
SALOMÃO, Katia Rocha	
SALVATTI, Isabella M.	
HIDROSSOLIDARIEDADE VS. COMODIFICAÇÃO DA ÁGUA: CONFLITOS NA GOVERNANÇA GLOBAL E DIREITOS COMUNITÁRIOS	535
CHAI, Cássius Guimarães	
DESENVOLVIMENTO COMPARTILHADO NA EXPLORAÇÃO DE RECURSO HIDRICOS TRANSFRONTEIRIOS.....	557
PAUSEIRO, Sérgio Gustavo de Matos Pauseiro	
SCALESTKY, Felipe Santa Cruz de Oliveira	

LEGISLAÇÃO VINCULADA A LA DEFORESTACIÓN Y EXPERIENCIAS DE REFORESTACIÓN EN IQUITOS (PERÚ) Y RIO DE JANEIRO (BRASIL).....	570
BURGOS JAEGER, Mariana L.	
O IMPACTO DA ECONOMIA CIRCULAR NA INDÚSTRIA DAS SELAS: PERSPECTIVAS SOBRE SUSTENTABILIDADE NO CONTEXTO REGIONALIZADO	584
ARRUDA JUNIOR, Pedro	
FERNANDES, Fabiane Lúcia Arruda	
SUSTENTABILIDADE REPRODUTIVA E OS DESAFIOS PARA CONCRETIZAÇÃO DO PROJETO PARENTAL SOB A ÓTICA DA DEMOCRATIZAÇÃO NO CONTEXTO DA REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA NO BRASIL.....	601
ESPOLADOR, Rita de Cássia Resqueti Tarifa	
SOUZA, Camila Garcia de	
CAXA, Josiane Aparecida	
A IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES BASEADAS NA NATUREZA DIANTE DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS: UMA ANÁLISE DA REGULAÇÃO JURÍDICA DO SOLO URBANO NA REGIÃO METROPOLITANA DE LONDRINA.....	619
ARAUJO JR., Miguel Etinger de	
SANCHES, Jussara Romero	
ONO, Isabela Gautier	
GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS TRANSPORTES AUTÔNOMOS DENTRO DA ECONOMIA CIRCULAR	639
NASCIMENTO, José Renato Torres do	
JUSTIÇA SOCIOAMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE: AS NOVAS FRONTEIRAS NO TERCEIRO MILÊNIO.....	657
MUNHOZ FILHO, Lourenço	
CAMPOS MUNHOZ, Matheus	
PEROZO DE ALBUQUERQUE, Nicolas	
A RESPONSABILIDADE EXTRA CONTRATUAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT) POR ACIDENTES COM ANIMAIS SILVESTRES EM RODOVIAS FEDERAIS: UMA ANÁLISE DOCTRINÁRIA, NORMATIVA E DA DIVERGÊNCIA EM SEDE JURISPRUDENCIAL.....	669
ROCHA, Solange de Holanda	
ARRUDA, Taisa dos Santos	
CRISE AMBIENTAL E OS NOVOS EXILADOS: A LUTA PELA CIDADANIA E CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS REFUGIADOS AMBIENTAIS.....	687
ANTUNES, Rosana Maria de Moraes e Silva	
ARAKAKI, Fernanda Franklin Seixas	
HANSEN, Gilvan Luiz	

PARTE III: DIREITOS, COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIAS

ENTRE RECONHECIMENTO E EXCLUSÃO: OS LIMITES DO DISCURSO DE ÓDIO À LUZ DA TEORIA DA JUSTIFICAÇÃO	703
MASSUCATTO, Karen Cristine Campanha	
HAMEL, Márcio Renan	
A MORTE DA VERDADE, O ESVAZIAMENTO DO ESTADO: UMA ANÁLISE DA DESINFORMAÇÃO NA PÓS-MODERNIDADE	718
CABERLIN, Felipe Januário	
KASEMIRSKI, André Pedroso	
BANNWART JÚNIOR, Clodomiro José	
A RELEVÂNCIA DA REGULAMENTAÇÃO DAS REDES SOCIAIS PARA O MODELO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO	739
PADEIRO FILHO, Orlando de Souza	
RESPONSABILIDADE CIVIL E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS: OBSTÁCULOS À EFETIVA RESPONSABILIZAÇÃO DAS EMPRESAS DE TECNOLOGIA	753
CASTRO, Camila Vieira	
TEBAR, Natália Boigues Corbalan	
AMARAL, Ana Cláudia Zuin Mattos do	
IMPACTO DAS REDES SOCIAIS NA IMPARCIALIDADE DO TRIBUNAL DO JÚRI: DESAFIOS AO DEVIDO PROCESSO LEGAL	768
ARRUDA JUNIOR, Pedro	
TARCÍSIO, Gilmara Silva	
BRAGA, Letícia Uebe Pires	
A CORRIDA CONTRA O TEMPO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL: O COMBATE À DESINFORMAÇÃO ELEITORAL	779
BUZALAF, Mirelle Neme	
GARCIA, Cristiane Camila Bonacin	
RODRIGUES, Nathalia Godoy	
COMBATENDO FAKE NEWS: A RELEVÂNCIA DO OSINT EM ELEIÇÕES E CONFLITOS MODERNOS	792
NICOLOSO, Carlo Pegoraro	
JULGAMENTO SEM PROCESSO: A DESINFORMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE VIOLÊNCIA COLETIVA.....	807
LIMA, Geovana Silva	
SILVA, Jamily Aquino Alves	
BARRETO, Renata Caldas	

PUBLICIDADE ENGANOSA E INFLUÊNCIA DIGITAL: OS LIMITES E O ENQUADRAMENTO JURÍDICO DA ATUAÇÃO NAS REDES SOCIAIS.....	821
AMARAL, Ana Cláudia Corrêa Zuin Mattos	
COSTA, Izabella Affonso	
ANDRADES, Maria Eduarda Gobbo	
REFLEXÕES ACERCA DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES À LUZ DO CONSTITUCIONALISMO DIGITAL.....	835
GAVIÃO FILHO, Anizio Pires	
ROSA, Conrado Paulino da	
SANHUDO, Victória Barboza	
O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL NA PROTEÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL À PRIVACIDADE: A FIGURA DO ENCARREGADO DE DADOS.....	854
BUZALAF, Mirelle Neme	
GARCIA, Cristiane Camila Bonacin Garcia	
RODRIGUES, Nathalia Godoy	
PROPOSIÇÕES ÉTICAS PARA UMA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL INCLUSIVA.....	867
SILVA, Daniela Juliano	
TECNOLOGIAS DE SENSORES IOT E BIG DATA NA GESTÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA.....	886
ARRUDA JUNIOR, Pedro	
GOMES, Rafaella Christina	
SANTOS, Maria Clara Leão	
REFLEXÕES SOBRE A UTILIZAÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA ELABORAÇÃO DE DECISÕES JUDICIAIS.....	899
PEREIRA DE ALMEIDA, Marcelo	
CAMPOS MUNHOZ, Matheus	
PEROZO DE ALBUQUERQUE, Nicolas	
O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FRENTE ÀS AMEAÇAS DA ERA DIGITAL.....	912
BUZALAF, Mirelle Neme	
GARCIA, Cristiane Camila Bonacin	
RODRIGUES, Nathalia Godoy	
TEORIA DA ASSOCIAÇÃO DIFERENCIAL E CRIMES CIBERNÉTICOS: UMA ANÁLISE SÓCIO CRIMINOLÓGICA	924
ARAKAKI, Fernanda Franklin Seixas	
SOUZA, Maria Julia Maximiano de	
BOECHAT, Ana Paula Nagib Latfalla	

**O DESASSUJEITAMENTO NA ERA DIGITAL: PODER,
GOVERNAMENTALIDADE ALGORÍTMICA E RESISTÊNCIA 938**

MOREIRA, Anderson

**IMPACTOS DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NAS RELAÇÕES DE
TRABALHO: DESAFIOS E PERSPECTIVAS REGULATÓRIAS 950**

MIGUEL CENCI, Elve

MARTINS, Felipe Mota Barreto

**AUTENTICIDADE E INTEGRIDADE DA PROVA DIGITAL: IMPACTOS
NO PROCESSO CIVIL CONTEMPORÂNEO 962**

TANIZAWA, Paulo Henrique Guilman

GUIMARÃES, Larissa Pereira da Silva

SERRA, Manoela Moriana de Paula

CIDADES INTELIGENTES: UMA NOVA FORMA DE INCLUSÃO DIGITAL..... 976

ARRUDA JUNIOR, Pedro

GOMES, Rafaella Christina

SANTOS, Maria Clara Leão

ALGORITMO ÍNTIMO: DIGITALIZAÇÃO E MERCANTILIZAÇÃO DO AMOR 989

HANSEN, Gilvan Luiz

OLIVEIRA, Camila Guimarães Pio de

SILVEIRA, Nathália Hermano Almeida da

**DIGITAL SOVEREIGN IDENTITY: TECHNOLOGICAL INNOVATION
AS AN INSTRUMENT OF EQUALITY..... 1007**

ANASTÁCIO, Rachel Bruno

PARTE IV: DIREITOS HUMANOS, VULNERABILIDADES E MULTICULTURALIDADE

**A RESPONSABILIDADE CLIMÁTICA DOS ESTADOS NA CORTE
INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (CTIDH): O PEDIDO DE PARECER DE
OPINIÃO CONSULTIVA DA REPÚBLICA DA COLÔMBIA E DO CHILE SOBRE
EMERGÊNCIA CLIMÁTICA A PARTIR DO DEVER DOS ESTADOS AMERICANOS 1027**

NERI, Natália de Andrade Fernandes

SOUSA, Mônica Teresa Costa

**CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS E ESTADO BRASILEIRO:
ANÁLISE DE IMPACTOS DE DECISÕES CONDENATÓRIAS NO ORDENAMENTO
JURÍDICO NACIONAL 1042**

LIBÓRIO, Andressa

BARRETO, Renata

RAMOS, Thayze

**POVOS INDÍGENAS EM ISOLAMENTO VOLUNTÁRIO: CASOS
CONTENCIOSOS NA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS..... 1059**

DAMAS, Dandara

OS PROTOCOLOS AUTÔNOMOS COMO INSTRUMENTOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA CONSULTA PRÉVIA, LIVRE E INFORMADA DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS	1080
COSTA, Jackeline de Sousa	
NERI, Natália de Andrade Fernandes	
O THIRD PARTY FUNDING COMO INSTRUMENTO DE AMPLIAÇÃO AO ACESSO Á JUSTIÇA NO BRASIL.....	1093
SCALETSKY, Felipe de Santa Cruz Oliveira	
PAUSEIRO, Sergio Gustavo	
OLIVEIRA, Fagner Vinícius	
A EFICÁCIA DA CONSENSUALIDADE NOS CONFLITOS QUE ENVOLVEM O PODER PÚBLICO	1107
OLIVEIRA, Natália Regueira de	
OLIVEIRA, Thalles Passos de	
A CONCILIAÇÃO COMO MECANISMO EFICAZ PARA A CONCRETIZAÇÃO DA META 16.3 DA AGENDA 2030 - UMA ANÁLISE DO CONTEXTO JURÍDICO BRASILEIRO	1122
GONÇALVES, Gabriela Prates	
SPANVELLO, Isadora Laura Facco	
SPENGLER, Fabiana Marion	
CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO: MECANISMOS QUE PERMITEM POTENCIALIZAR A DESJUDICIALIZAÇÃO.....	1137
PEREIRA DE ALMEIDA, Marcelo	
RODRIGUES FERREIRA, Maria Ruth	
AYALA MANHÃES, Vanessa	
A ARBITRAGEM TRABALHISTA INDIVIDUAL APÓS CINCO ANOS DE REFORMA: IMPACTOS, LIMITES E APLICABILIDADE ATUAL	1153
TERRA, Claudine Aparecido	
SERRA, Manoela Moriana de Paula	
NASCIMENTO, William Pereira do	
DA SENZALA AO QUARTINHO DE EMPREGADA: RETRATOS DA ESCRAVIDÃO MODERNA NO CASO DAS MADALENAS	1167
DIOGO, Hélen Rejane Silva Maciel	
SILVA, Caroline Neves Oliveira da	
SILVA, Maria Alice Pereira da	
O CAMINHO DA INCLUSÃO: MUDANÇAS NA LEI DE COTAS AO LONGO DO TEMPO.....	1184
PAULA, Franciane Souza de	
RIBEIRO, Josimar Gonçalves	
QUEIROZ, Whênale Rosângela Silva de	

DESAFIOS DO PODER JUDICIÁRIO DIANTE DAS VULNERABILIDADES EM CENÁRIOS DE DESASTRES CLIMÁTICOS	1202
TRISTÃO, Ivan Martins	
LIMA, Indira Klepa de	
PEREIRA, Laura Dariva Cândido	
ENTRE MITOS E FERIDAS: CULTURA MACHISTA, FEMINICÍDIO E A (IN)EFICÁCIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS	1214
ARAKAKI, Fernanda Franklin Seixas	
OLIVEIRA, Tainara Machado de	
FERREIRA, Tatiany Marcolino	
A CULPA É DA EVA: VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA COMO VIOLAÇÃO A DIGNIDADE DA MULHER EM UMA SOCIEDADE MACHISTA	1228
SILVA ARRUDA, Camila Rabelo de Matos	
AS IMPLICAÇÕES DA EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA PARA OS IDOSOS: REFLEXÕES SOBRE ETARISMO	1240
ARRUDA JUNIOR, Pedro	
GOMES, Rafaella Christina	
SANTOS, Maria Clara Leão	
ENTRE PODER DESEJAR E SER DESEJADA: RECORTES DE UM CAPACITISMO CAPITALISTA.....	1254
FREITAS, Angélica Ferreira de	
DE PAULA, Helga Maria Martins	
FIDELES, Sirlene Moreira	
A MODA DA NÃO-MODA: UM ESTUDO DE CASO DAS TRAD WIVES E SEU IMPACTO SOCIOLÓGICO.....	1269
HANSEN, Gilvan Luiz	
PIO DE OLIVEIRA, Camila Guimarães	
ALMEIDA DA SILVEIRA, Nathália Hermano	
DIREITO E MODA: O CONTROLE SISTÊMICO DOS CORPOS DÓCEIS	1284
SILVA, Esther Muniz Gomes da Costa	
MAGALHÃES, Isadora Gouvea	
ARAKAKI, Fernanda Franklin Seixas	
FOME E DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS: REFLEXÕES SOBRE A PLATAFORMA FOOD TO SAVE	1303
ARRUDA JUNIOR, Pedro	
TARCÍSIO, Gilmara Silva	
BRAGA, Letícia Uebe Pires	

TRIBUTAÇÃO SAUDÁVEL: IMPOSTO SELETIVO NA REGULAÇÃO DO CONSUMO DE ALIMENTOS ULTRAPROCESSADOS E NA PROMOÇÃO DO DIREITO À SAÚDE E ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NO BRASIL..... 1316

MOULIN, Darlan Alves

ENTRE A TERRA E O ABANDONO: NECROPOLÍTICA E O PEQUENO CAFEICULTOR 1334

CORRÊA, Camila Braga

REIS, Maria Cristina

MACIEL, Lucas Gabriel da Silva

EL ITER JURÍDICO DE LA ADOPCIÓN EN LA CIVILIZACIÓN ROMANA..... 1351

CADAYA VIDAL, Leopoldo J.

RESPONSABILIDADE CIVIL DIANTE DA VIOLENCIA DOMÉSTICA..... 1372

COSTA, Alexander Seixas da

PARTE V: O DIREITO CONTEMPORÂNEO E SUAS FACES

LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA POR EL RIESGO EN LA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR: DE SUS ORÍGENES EN ROMA A LA ACTUALIDAD 1385

CADAYA VIDAL, Leopoldo J.

EVOLUÇÃO DO DIREITO À SAÚDE: PROCESSOS DEEP-LEARNING E RESPONSABILIDADE LEGAL 1397

ARRUDA JUNIOR, Pedro

LASMAR, Erika Tayer

A PROTEÇÃO JUSFUNDAMENTAL DO CONSUMIDOR DE SERVIÇO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE..... 1409

DOMINGUES, Gleison Heringer Vieira

INDENIZAÇÕES PUNITIVAS COMO UM CAMINHO PARA O RECONHECIMENTO DA INEFICIÊNCIA DA COMPENSAÇÃO E INCENTIVO À PREVENÇÃO 1422

Natávia Boigues Corbalan Tebar

Camila Vieira Castro

Ana Cláudia Zuin Mattos do Amaral

O CONTRATO DE DOAÇÃO DE MATERIAL GENÉTICO COMO INSTRUMENTO DE CONCRETIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO PARENTAL NA INSEMINAÇÃO CASEIRA..... 1436

QUEIROZ, Matheus Filipe de

GIROTTO, Guilherme Augusto

PAIANO, Daniela Braga

PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA AÇÃO PENAL..... 1449

RODRIGUES, Diovane Franco

JOSEPH, Felipe dos Santos

A CONTRATUALIZAÇÃO DAS RELAÇÕES FAMILIARES NA PREVENÇÃO DE CONFLITOS E REDUÇÃO DA LITIGIOSIDADE: UMA ANÁLISE SOB A PERSPECTIVA DA AUTONOMIA PRIVADA.....	1468
ROSA, Conrado Paulino da	
PAIANO, Daniela Braga	
PEREIRA, Marina Silva	
LIMITES DO SISTEMA INQUISITORIAL E A EMERGÊNCIA DA INVESTIGAÇÃO DEFENSIVA NO BRASIL.....	1484
GONÇALVES ALVES, David Anthony	
LIBERDADE E COOPERAÇÃO NO PROCESSO CIVIL: FUNDAMENTOS TEÓRICOS E LIMITES ÉTICO-JURÍDICOS À AUTONOMIA PROCESSUAL.....	1494
BELLINETTI, Luiz Fernando	
TRISTÃO, Ivan Martins	
DE QUINTAL, Renan	
IMPACTO DA REVOLUÇÃO 4.0 NO TRABALHO: ENTRE O ENVELHECIMENTO POPULACIONAL E A REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL.....	1509
FARIA, Bruna	
OLIVEIRA, Lourival José de	
A RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO: UM EXAME POR EVENTUAIS DANOS OCASIONADOS A PACIENTES PELA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA ÁREA DA SAÚDE	1525
RODRIGUES, Márcio Fernando	
ESPOLADOR, Rita de Cássia Resquetti Tarifa	
INIMIGOS DO ESTADO, ALVOS DO SISTEMA: O DIREITO PENAL DO INIMIGO SOB O OLHAR GARANTISTA DOS DIREITOS HUMANOS FUNDAMENTAIS	1531
FERNANDES, Eduarda Ventura	
POLAKIEWICZ, Rafael Rodrigues	
ARAKAKI, Fernanda Franklin Seixas	
A CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL COMO MEIO DE PRESERVAÇÃO DA EMPRESA NO REGIME RECUPERACIONAL	1550
MOREIRA DE PAIVA, Marcella da Costa	
PASSOS E ANDRADE, Bruna Bonvini Bruzzi	
A REPERCUSSÃO DA MODALIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO INTERMITENTE NA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIÃO	1566
ROCHA, Solange de Holanda	
MENDES, Rayana de Carvalho	
EXPROPRIAÇÕES CAPITALISTAS, TRABALHO E DISCURSO JURÍDICO: O CASO DOS TERMOS DE AJUSTE DE CONDUTA Nº 07, 08 e 09 de 2023	1583
COELHO, Bruna da Penha de Mendonça	

A “PEJOTIZAÇÃO” POR INTERMÉDIO DA FIGURA DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E O RECONHECIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO NA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIÃO..... 1596

ROCHA, Solange de Holanda

LUCATTO, Carolaine Silva Daniel

A METÁFORA DO EMPRESÁRIO DE BICICLETA NA DICÇÃO DO MINISTRO DINO DO STF..... 1612

MACEDO BARRETO, Francisco de Assis

IMPACTO NAS RELAÇÕES DE TRABALHO DECORRENTE DAS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS 1626

ARRUDA JUNIOR, Pedro

GOMES, Rafaella Christina

SANTOS, Maria Clara Leão

ANÁLISE DA ÉTICA DO DISCURSO EM HABERMAS: A ANIQUILAÇÃO ÉTICO-MORAL DOS TRABALHADORES DO SETOR DE ROCHAS ORNAMENTAIS..... 1640

FIGUEIRA, Luanna da Silva

HANSEN, Gilvan Luiz

PROSPECTIVIDADE AO TRABALHO DA PESSOA IDOSA 1657

JOSEPH, Felipe dos Santos

COUTO, Guadalupe Louro Turos

BRILHANTE, Simone

A AUTONOMIA PRIVADA NA PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL: ENTRE A LIBERDADE INDIVIDUAL E OS LIMITES IMPOSTOS PELA DIGNIDADE HUMANA..... 1676

CORRÊA, Daniel Marinho

ESPOLADOR, Rita de Cássia Resqueti Tarifa

TRANSFORMAÇÕES NAS RELAÇÕES DE TRABALHO: O PAPEL DAS TECNOLOGIAS NO TRABALHO HÍBRIDO..... 1690

VIEIRA, Priscila Santana

GUIMARÃES, Larissa Pereira da Silva

SERRA, Manoela Moriana de Paula

RESPONSABILIDADE SOCIAL DA EMPRESA: UMA ANÁLISE DA ATUAÇÃO DA CVM E DA BOLSA DE VALORES PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO ESG 1706

PAIVA, Marcella da Costa Moreira de

PACÍFICO, Hugo de Freitas

APRESENTAÇÃO

O outono se faz presente na Europa e, com ele, o prenúncio de que o frio se aproxima e o recolhimento pelas baixas temperaturas se mostra prudente. Num ambiente assim, além de uma bebida quente para aquecer o corpo, nada como a boa companhia de um livro para acalentar a alma, cujas reflexões e argumentos nos convidam a uma viagem introspectiva pelo sentido da própria existência e do modo como a temos partilhado com os outros, nas instituições pelas quais transitamos.

É precisamente isso que a obra que chega até você, leitor, pretende ser: uma companhia reflexiva que conduz ao aprendizado com aquilo que outros sentiram, pensaram, construíram como argumentos, e que partilharam através de diversos capítulos sobre diferentes temas.

Os organizadores desta obra procuraram, com habilidade e sensibilidade, reunir a torrente de pensamentos, espalhados por mais de uma centena de contribuições na forma de textos. Dividiram em temáticas amplas, distribuindo-as em cinco grandes partes.

A Primeira Parte, intitulada “Democracia, Estado de Direito e Relações Internacionais”, reuniu as discussões de temas acerca dos fundamentos do Estado Democrático de Direito e da maneira como este tem sido vivenciado em diferentes lugares do planeta, seja nas experiências internas às nações, seja em âmbito das relações entre as mesmas.

A Segunda Parte, “Cidadania Educação e Sustentabilidade”, voltou-se para as preocupações em torno das questões atinentes à cidadania em suas diversas perspectivas e manifestações ao redor do mundo. Mas a perspectiva de cidadania que perpassa as preocupações envolve um viés cosmopolita e viabilizador da sustentabilidade planetária, nas suas diversas conotações. Ademais, para que se possa semear uma consciência planetária voltada à construção de uma cidadania participativa, cosmopolita e sustentável, a educação parece ser uma via crucial de viabilização deste projeto, razão pela qual a educação também se tornou pauta das discussões aqui travadas.

Mas uma nova sociedade e um planeta mais harmonizado somente serão possíveis se as relações humanas priorizarem a comunicação livre e respeitosa, de sorte que todas as vozes possam ser ouvidas e não sejam excluídos aqueles que ousem divergir, questionar e propor alternativas. O direito, como instância normativa a serviço da sociedade, deve garantir a liberdade de expressão, e isso implica também, por vezes, coibir com sanções aqueles que se utilizam de mecanismos para construir o engano dos demais, com falsas notícias ou proliferação das mentiras, usando do aparato tecnológico cada vez mais sofisticado para fins de dominação e domesticação das sociedades. Para evitar tais circunstâncias é que a Terceira Parte versou sobre “Direitos, Comunicação e Tecnologias”, concentrando e convergindo os textos nos quais são trazidas as análises sobre os assuntos mencionados.

A Quarta Parte, por sua vez, trata das vulnerabilidades e desrespeito aos direitos humanos em nível planetário, os quais são geradores de conflitos que exigem novas formas de solução para evitarmos a aniquilação das minorias e de todos aquele que possuem comportamentos ou

culturas diferentes dos padrões hegemônicos predominantes no terceiro milênio. “Direitos Humanos, Vulnerabilidades e Multiculturalidade” foi o nome escolhido para abarcar o conjunto das diversas leituras propostas acerca dos temas inseridos nesta quarta parte.

Finalmente, a Quinta Parte, “O Direito Contemporâneo e suas Faces”, que fecha a obra aqui apresentada, se orienta para as discussões acerca do Direito contemporâneo em suas diversas expressões e compreensões, a partir de fundamentos teóricos distintos e experiências práticas específicas, nas diferentes instituições e nações.

Além da riqueza de reflexões trazidas nos diferentes textos, que tornam o livro grande em quantidade de páginas e qualidade de conteúdos, este livro representa a retomada do encontro, da presença, da convivência. Ele é fruto da produção gerada e apresentada na sexta edição do Seminário Internacional sobre Democracia, Cidadania e estado de Direito (VI SIDeCiED), que resgatou a modalidade presencial na sua realização, em Ourense/ Espanha, de 10 a 13 de março de 2025.

A pandemia nos forçou a realizar algumas edições do SIDeCiED apenas na modalidade remota. Desta vez, porém, além de atividades on line, que tornaram possível a participação de pessoas de diferentes países e lugares do planeta, pudemos voltar à convivência com as pessoas queridas e amigas que se fizeram presentes na Espanha, num encontro face a face com as pessoas que é único, fundamental, insubstituível.

E isso se tornou possível, em grande medida, graças aos esforços dos participantes e ao apoio de Instituições como a Universidade de Vigo, a Universidade Federal Fluminense e a Universidade Estadual de Londrina.

Por esses motivos e esse contexto, o evento foi um sucesso e o produto dele, que chega até você, leitor, na forma de livro, é motivo de grande celebração para todos aqueles e aquelas que continuam a acreditar e a lutar por Democracia, Cidadania e Estado de Direito, com todos os ingredientes a isso inerentes (liberdade, equanimidade, justiça, multiculturalidade, solidariedade, cosmopolitismo).

Ourense, Espanha, outono de 2025.

Anton Lois Fernández Álvarez

Gilvan Luiz Hansen

Guillermo Suárez Blázquez

PRESENTACIÓN

El otoño ya está aquí en Europa, y con él llega el presagio del frío inminente, por lo que es prudente resguardarse debido a las bajas temperaturas. En un ambiente así, además de una bebida caliente para calentar el cuerpo, nada como la buena compañía de un libro para reconfortar el alma, cuyas reflexiones y argumentos nos invitan a un viaje introspectivo a través del significado de nuestra propia existencia y de cómo la hemos compartido con otros, en las instituciones que frecuentamos.

Esto es precisamente lo que la obra que llega a usted, lector, pretende ser: una compañía reflexiva que nos lleve a aprender de lo que otros han sentido, pensado, construido como argumentos y compartido a través de varios capítulos sobre diferentes temas.

Los organizadores de esta obra han buscado con habilidad y sensibilidad reunir el torrente de pensamientos, dispersos en más de cien contribuciones en forma de textos. Los han dividido en amplios temas, distribuyéndolos en cinco secciones principales.

La Primera Parte, titulada “Democracia, Estado de Derecho y Relaciones Internacionales”, reunió debates sobre temas relacionados con los fundamentos del Estado de Derecho Democrático y su vivencia en diferentes partes del mundo, tanto dentro de las naciones como en las relaciones entre ellas.

La Segunda Parte, “Ciudadanía, Educación y Sostenibilidad”, se centró en las preocupaciones en torno a la ciudadanía en sus diversas perspectivas y manifestaciones a nivel mundial. Sin embargo, la perspectiva ciudadana que permea estas preocupaciones implica un sesgo cosmopolita y facilita la sostenibilidad planetaria, en sus diversas connotaciones. Además, para sembrar una conciencia global centrada en la construcción de una ciudadanía participativa, cosmopolita y sostenible, la educación se presenta como una vía crucial para la viabilidad de este proyecto, razón por la cual la educación también se convirtió en tema de debate.

Pero una nueva sociedad y un planeta más armonioso solo serán posibles si las relaciones humanas priorizan la comunicación libre y respetuosa, para que todas las voces sean escuchadas y quienes se atrevan a discrepar, cuestionar y proponer alternativas no sean excluidos. El derecho, como cuerpo normativo al servicio de la sociedad, debe garantizar la libertad de expresión, lo que a veces implica imponer sanciones a quienes utilizan mecanismos para engañar a otros, como las noticias falsas o la proliferación de mentiras, utilizando dispositivos tecnológicos cada vez más sofisticados para dominar y domesticar las sociedades. Para evitar estas circunstancias, la Tercera Parte se centró en «Derechos, Comunicación y Tecnologías», concentrando y unificando los textos que analizan los temas mencionados.

La Cuarta Parte, a su vez, aborda las vulnerabilidades y el irrespeto a los derechos humanos a escala global, que generan conflictos que requieren nuevas soluciones para evitar la aniquilación de las minorías y de todos aquellos cuyos comportamientos o culturas difieren de los estándares hegemónicos imperantes en el tercer milenio. «Derechos Humanos, Vulnerabilida-

des y Multiculturalismo» fue el nombre elegido para englobar las diversas lecturas propuestas sobre los temas incluidos en esta cuarta parte.

Finalmente, la Quinta Parte, “El Derecho Contemporáneo y sus Rostros”, que concluye el trabajo aquí presentado, se centra en debates sobre el derecho contemporáneo en sus diversas expresiones e interpretaciones, a partir de distintos fundamentos teóricos y experiencias prácticas específicas en diferentes instituciones y naciones.

Además de las ricas reflexiones presentadas en los diversos textos, que hacen del libro una obra extensa en número de páginas y calidad de contenido, este libro representa la reanudación del encuentro, la presencia y la convivencia. Es el resultado del trabajo generado y presentado en la sexta edición del Seminario Internacional sobre Democracia, Ciudadanía y Estado de Derecho (VI SIDeCiED), que retomó su formato presencial en Ourense, España, del 10 al 13 de marzo de 2025.

La pandemia nos obligó a celebrar algunas ediciones del SIDeCiED de forma remota. En esta ocasión, además de las actividades en línea, que permitieron la participación de personas de diferentes países y lugares del mundo, pudimos reencontrarnos con seres queridos y amigos presentes en España, en un encuentro presencial único, fundamental e irremplazable.

Y esto fue posible, en gran parte, gracias al esfuerzo de los participantes y al apoyo de instituciones como la Universidad de Vigo, la Universidad Federal Fluminense y la Universidad Estatal de Londrina.

Por estas razones y en este contexto, el evento fue un éxito y su producto, que llega a usted, el lector, en forma de libro, es motivo de gran celebración para todos aquellos que seguimos creyendo y luchando por la Democracia, la Ciudadanía y el Estado de Derecho, con todos los ingredientes inherentes a ello (libertad, ecuanimidad, justicia, multiculturalidad, solidaridad, cosmopolitismo).

Ourense, España, Otoño de 2025.

Antón Lois Fernández Álvarez

Gilvan Luiz Hansen

Guillermo Suárez Blázquez

PARTE I

DEMOCRACIA, ESTADO DE DIREITO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS

DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR: PROGRAMA PARA UMA TEORIA-CRÍTICA ÍBERO-BRASILEIRA – OS MACROELEMENTOS CIRCUNSTANCIAIS PRÉ-COGNITIVOS

HANSEN, Gilvan Luiz

Doutor em Filosofia (UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil)

Doutor em Água, sostenibilidad y desarrollo (Universidad de Vigo, España)

gilvanluizhansen@id.uff.br

JOSEPH, Felipe dos Santos

Doutorando em Direito (UFF, Niterói, Brasil)

Mestre em Direito (UFMS, Campo Grande, Brasil)

fjosephmp@yahoo.com.br

1. INTRODUÇÃO

Eduardo García de Enterría, no ensaio crítico às sanções administrativas *El Problema Jurídico de las Sanciones Administrativas* (1976), falava dos mecanismos – leia-se, dos macroelementos e dos microelementos (segundo a proposição de nomenclatura que se segue) da doutrina administrativista – através dos quais o Direito Administrativo Sancionador se convertera em um modelo repressivo pré-beccariano. Sua crítica coincide, aliás, com o tom adotado por Nieto (2012), ao criticar a o Direito Administrativo Sancionador espanhol, ao mencionar que a sua desorganização e a multiplicidade de microordenamentos dessa natureza, atestam que “*pura y sencillamente hemos vuelto al Antiguo Régimen fugazmente interrumpido en un paréntesis de racionalidad que no ha llegado a durar ni siquiera doscientos años*” (p. 155).

Enterría e Nieto integram uma ampla escola espanhola de Direito Administrativo dedicada à sua reinterpretação, ou melhor, à sua modernização em adequação aos ditames de uma Democracia. É merecedor de nota, também, o nome de Iñaki Lasagabaster Herrarte, em seu esforço para afastar o autoritarismo da influência do Direito Administrativo de matriz alemã do direito espanhol. (Cf. Lasagabaster Herrarte, 2019 e Lasagabaster Herrarte, 1994).

O texto de Enterría conserva incrível atualidade. Publicado um ano após a morte do general Francisco Franco, alçado ao poder em 1939, sucedendo o turbulento período da guerra civil espanhola, é um registro das primeiras reações da doutrina ao uso que se o fizera das sanções

em Direito Administrativo – a partir daqui será adotada a expressão “Direito Administrativo Sancionador” - como instrumento jurídico de sustentação de uma ditadura violenta, que havia deixado ao menos duzentos mil mortos. Tantos foram os mortos e exilados que, em 19 de outubro de 2022, o parlamento espanhol aprovou a “Lei da Memória Democrática”, ou “Lei dos netos” (*ley 20/2022*), dispositivo de reparação histórica.¹

Mas o registro da reação da Academia espanhola não tem só um valor descritivo de um passado de arbítrios. Com todas as vívidas reprovações que todos os regimes autoritários do passado merecem receber, o maior valor, hoje, da releitura desses eventos, está na exibição dos riscos futuros. O que pode ser evidenciado observando que, atualmente, identificam-se mais estruturas críticas no Direito Administrativo brasileiro do que naquele panorama descrito por Enterría, na Espanha, em 1976.

Essa doutrina crítica fez advertências suficientemente preocupantes, e foi elaborada por vozes autorizadas o bastante para despertar, desde logo, a relevância do tema, que, na prática, afeta um enorme espectro de relações jurídicas: infrações de trânsito, execução penal, infrações ambientais, tributárias, sanitárias, disciplinares (funcionalismo público), posturas municipais, conselhos profissionais (medicina, veterinária, agronomia e engenharia, farmácia, entre outros), cassação de mandatos parlamentares por quebra de decoro, e ainda, infrações apuradas no ambiente singular das Agências Reguladoras.

No Brasil, a Academia do Direito, historicamente vinculada ao que Sundfeld (2005, 2025) nomeara de “Ordem dos Publicistas”, cujos membros, teóricos do Direito Administrativo, são pessoas historicamente compromissadas com a alta burocracia estatal, não reagiu no mesmo sentido. Assim como na Espanha durante o regime franquista, no Brasil de outrora também se ofereceram justificações no Direito Administrativo para práticas autoritárias do regime ditatorial inaugurado em 1964. Meirelles (1976), em palestra proferida na Escola Superior de Guerra em 1972, valeu-se da indeterminação do instituto do Direito Administrativo germânico do “poder de polícia”, para dar à ditadura brasileira, bases jurídicas para o regime de exceção: “preservar o desenvolvimento e a segurança nacionais contra os antagonismos de seus opositores e os excessos do direito individual” (p. 12). O texto é de uma “atualidade impressionante e perturbadora” (Binenbojm, 2020). Essa doutrina administrativista da deontologia, já nos anos finais do regime, produziu uma das obras de maior valor antológico para a ciência jurídica no Brasil, uma espécie de “*malleus maleficarum* do Estado Policial, em “Direito Administrativo

¹ A referida lei é precedida de um preâmbulo, que, efetiva e expressamente, repudia os atos da guerra civil espanhola e da ditadura de Franco. *Artículo 1 (Objeto y finalidad), 2 y 3: “es objeto de la ley el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, de pensamiento u opinión, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual, durante el período comprendido entre el golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la Guerra de España y la Dictadura franquista ..., así como promover su reparación moral y la recuperación de su memoria personal, familiar y colectiva, adoptar medidas complementarias destinadas a suprimir elementos de división entre la ciudadanía y promover lazos de unión en torno a los valores, principios y derechos constitucionales.”*

da Ordem Pública” (Lazzarini et al, 1987)

Foi apenas na década de noventa, em razão de uma enorme expansão do modelo sancionatório administrativo, que se deu impulso a uma espécie de influxo de contestação. Marco inaugural de maior relevância é o ensaio crítico do tributarista Humberto Bergman Ávila, intitulado *Repensando o Princípio da Supremacia do Interesse Público sobre o Particular* (1998), acerca da estruturação conceitual dada pela doutrina clássica, sob forte influência de Celso Antônio Bandeira de Mello, ao “princípio da supremacia do interesse público”.

A expansão da atividade regulatória fez com que se multiplicassem os microordenamentos sancionatórios administrativos e, em resposta, os textos reclamando adequação (revisão) de diversos pontos da sua teoria matricial, que foi tensionada por um sistema de sanções que se lhe tomou por apropriação como matriz, sem que seu desenvolvimento tenha acompanhado essa pretensão.

Antes, todavia, poucos foram os que se levantaram contra as práticas do Direito Administrativo Sancionador, a exemplo de José Armando da Costa, em *Incidência Aparente de Infrações Disciplinares* (2009). Tempos não muito distantes, quando a iconoclastia aos dogmas do Direito Administrativo se assemelhava à heresia. A dedicação a temas de Direito Disciplinar de José Armando é notável, ante a costumeira indiferença da doutrina, muito em razão do reduzido potencial econômico dos destinatários contumazes da sanção, razão pela qual, também merece destaque figuras como Sandro Lúcio Dezan, que enverga insistentes esforços para propor novas e democráticas interpretações. (Dezan, 2021).

É ainda desatenta a doutrina majoritária, que se dedica, por exemplo, a temas como regulação e improbidade administrativa, quanto ao fato de que o modelo do Direito Disciplinar é, em verdade, a tradução mais singular do regime de autotutela, sob a égide das relações especiais de sujeição, estrutura que se mostra potencialmente habilitada para causar o desmonte do princípio da legalidade, dos direitos individuais e do controle jurisdicional (Herrarte, 1994), em qualquer atividade onde a Administração exerça qualquer grau mínimo de controle. (Prates, 2005).

É a reunião sistematizada das críticas – até então esparsas e sem organização metodológica – que permite a escrituração, insipiente e sem pretensões de definitividade, de um arquétipo - ainda que provisório - de um programa para uma Teoria-Crítica (TC) íbero-brasileira. Os objetivos, por hora, limitam-se, entretanto, à realização de uma apresentação geral de um programa para uma teoria-crítica, e à descrição dos seus “macroelementos estruturantes circunstanciais pré-cognitivos”, segundo se propõe.

2. O ESTÁGIO INICIAL DE UMA TEORIA CRÍTICA: CRÍTICA À TEORIA

O arquétipo do ensaio é a própria sugestão estruturante para uma TC administrativista. Note-se que, em estágio embrionário, uma TC vem a confundir-se com a estrutura da teoria à qual a crítica é dirigida. É dizer-se, noutra tom, que todo ensaio crítico em estágio embrionário

rio, ou seja, uma TC inicial, é também, e fundamentalmente, uma crítica à teoria, acrescida de organização metodológica.

A teoria clássica Administrativista está ancorada em elementos da teleologia da história, com o inafastável vício da invocação da força normativa do fático, evidenciando uma reticência à transição da razão prática para uma razão comunicativa, filosoficamente mais bem justificada, e necessariamente sindicada sob a perspectiva da contrafactualidade (Habermas, 1997). Assim, propõe-se analisar o Direito Administrativo Sancionador, sob lentes do seguinte programa:

Figura 1 - Programa para uma teoria-crítica

3. MACROELEMENTOS DE UMA TEORIA-CRÍTICA

A classificação proposta, em si, recebe desígnios conceituais por aproximação, na tentativa de promover organização metodológica para o estudo crítico, com apropriação linguística de termos que, ora servem ao Direito em caráter vicário, frize-se. O léxico e suas respectivas cargas semânticas, em si, pertencem à linguagem, especialmente a escrita, “resultado da atividade de comunicação” (Cunha, 2017), transportados por aproximação de interesses descritivos ao campo do Direito.

A nomenclatura “macroelementos” sugere, pois, que cada um deles transporta consigo uma elevada carga de transcendentalidade. São, por assim dizer, e por essa razão assim classificados, por se comportarem como justos apriorísticos para a fundamentação e desenvolvimento dos elementos dogmáticos pós-cognitivos supraconceituais e dos dogmático-consequentes, apostos na teoria já sob condição de dogmas do Direito Administrativo, não-raramente anunciados

como “princípios”, autenticamente.

3.1. Macroelementos estruturantes circunstanciais pré-cognitivos

São aqueles elementos transcendentais que antecedem a formação dos conceitos, *per se*, mas que são sua base valorativo-ética, por clareza da sua fundamentação, ou mesmo por falta de clareza nos aspectos descritivos fundamentais antecedentes à formação dos conceitos, propriamente.

1.1.1 A historiografia

Despejados os conceitos e suas funções no seio de uma teoria-geral administrativista, pouco se submerge nos seus fundamentos. A apresentação dos manuais e cursos modernos pouco comporta, até mesmo por economicidade de espaço, e quiçá de utilidade dentro dos fins imediatos a que se destinam, aquilo que é, em verdade, essencial.

A dicção do processo histórico em que se deu gênese a diversos elementos que, progressivamente, consolidaram-se na teoria administrativista, é, considerando-se a natureza do seu desenvolvimento autorreferente, em muitos casos – senão todos – o próprio substrato fundamental constitutivo. O reexame do processo histórico e das suas legitimações circunstanciais permite extrair, transportando-se à realidade atual, sua (in)utilidade e sua (in)adequação.

A teoria da “separação de poderes” é, pela posição que se sugere no diagrama de uma teoria-crítica, o ícone desse modelo revisional historiográfico. A forma como liberais franceses transformaram a pretensão de Montesquieu, que visava a, enfim, conter acúmulo de poder, no próprio fundamento separatista para que se viesse a acumulá-lo, especialmente no exercício da “função administrativa”, só encontra racionalidade explicativa segundo a interpretação histórica, ainda que muito tenha se esforçado a doutrina subsequente a tentar justificá-la nos estritos limites de uma pureza inatingível da ciência jurídica.

A historiografia não é um elemento que recomende um estudo apartado, mas sim que se registre em caráter transversal, na análise dos demais elementos, de modo a considerar a conjuntura político-social afeta à formação de cada um deles.

1.1.2 A precarização do modelo de garantias no direito administrativo sancionador

Ante a carência de leis gerais sobre a matéria, e mesmo de tratados internacionais, tem-se notado, no Brasil, uma postura do legislador, e do mesmo modo da jurisdição, de burla ao devido processo legal sancionador por meio da matriz do Direito Administrativo. O estratagema tem-se solidificado, *e.g.*, na arguição de valorações típicas do “ato administrativo”, como sendo gravado pelo atributo de “presunção de legitimidade” para, enfim, operacionalmente, inverter o ônus probatório em ações penais correlatas (ou nas de improbidade administrativa) (Luz, 2014). Não se tem por bem resolvido nem mesmo que o Direito Administrativo Sancionador integre um sistema de caráter unitário “pré-epistemológico”, que se obrigue a leitura do modelo de ga-

rantias fixados ao indivíduo ante a persecução de natureza penal, como um sistema de garantias de “Direito Público Sancionador” (Dezan, 2021).

Nem mesmo se alcança a formação de um entendimento sobre o caráter de unidade dentro do próprio sistema de Direito Administrativo Sancionador. Fez – e faz – escola a teoria de “unidade do *jus puniendi*”, sem, todavia, atentar-se que, nem sequer nos limites do Direito Administrativo Sancionador pode-se afirmar o caráter unitário (Nieto, 2012). Alejandro Nieto observa que, na Espanha, o Direito Penal serviu de modelo normativo inicial para o Direito Administrativo Sancionador – apenas inicialmente, até sua maturação, ou sua “substantivação”.

Está en primer lugar, la fragmentación subjetiva activa de los titulares de la potestad. La Unión Europea, el Estado, las Comunidades Autónomas, los municipios y demás corporaciones establecen sus propias normas, actúan con organizaciones independientes y, lo que es más grave, con procedimientos distintos. ... no se sabe hasta qué punto puede hablarse de un Derecho Administrativo Sancionador a secas o de tantos Derechos Administrativos Sancionadores como titulares de la potestad. Existe, además, una segunda fragmentación subjetiva desde el lado de los sujetos responsables según se trate de individuos acomodados en una relación general o especial de sujeción, que justificaría la existencia de un Derecho - aproximado al Derecho privado - en cuanto que en él median obligaciones sinalagmáticas, cuando no contratos— de concesionarios de servicios, de beneficiarios de subvenciones, de usuarios de dominio público y tantos otros; sin olvidar el propio de las personas jurídicas, cuya importancia económica pronto há de superar - si es que no lo ha hecho, como ya há sucedido en el ámbito de la Unión Europea - la del tradicional que se refiere a las personas físicas.

Este proceso dislocador se potencia exponencialmente con una nueva fractura de orden material que se anade a las ya indicadas de orden subjetivo - activo y pasivo - y procedimental. ... dentro de cada uno de los ordenamientos territoriales, las normas se diversifican por materias estableciéndose regulaciones tan distantes como las que van desde el medio ambiente a los transportes de viajeros, desde la venta de fármacos al urbanismo ... cada una de estas regulaciones no se limita a describir unos tipos propios (lo que parece lógico) aceptando para lo demás el régimen general común, sino que casi todas aspiran a crear un ordenamiento completo, y a ser posible autónomo, que nada deja escapar: las condiciones de autoría y culpabilidad, la responsabilidad, la prescripción y, por supuesto, el procedimiento. ... El jurista nacido en el siglo XX y formado en el espíritu y metodología del siglo XIX

no puede entender esta situación ante la que se encuentra desorientado, cuando no perdido, y desde su punto de vista puede hablar con toda razón de caos y hasta de anomia. (p. 154)

Falta, especialmente no Brasil, uma organização da matéria. Até que se o faça, para um cenário de enorme insegurança, dentre as quais, não se firma posição sobre essa possibilidade de ser o sistema de garantias penais trasladado às sanções administrativas. Se, por um lado, a doutrina reclama que se o faça, há manifestações, mesmo no Supremo Tribunal Federal bastante contundentes que sinalizam rejeição a essa pretensão, como se viu, *e.g.*, no julgamento, sob relatoria do Ministro Luiz Fux, do Recurso Extraordinário n. 1.224.374-RS, de 19 de maio de 2022:

O princípio da não-autoincriminação ... assegura a prerrogativa de seu titular não ser obrigado a produzir prova ou de não contribuir, de qualquer modo, para a própria condenação no âmbito criminal (*nemo tenetur se detegere*). *In casu*, a natureza administrativa ... afasta as alegações de incompatibilidade do artigo 277, § 3º, do CTB, com o art. 5º, LXIII, da Constituição Federal. (Supremo Tribunal Federal, 2022, p. 4-5).

O texto da Constituição Federal Brasileira (1988) é singularmente omissivo. Salvo prescrições episódicas, e insuficientes², para assegurar garantias na persecução de natureza administrativa, o constituinte, ao se debruçar sobre garantias individuais oponíveis ao *jus puniendi*, valeu-se de uma percepção dos riscos advindos do Direito Penal. E por isso utilizou seu vernáculo típico, como “crime” e “pena”³, “lei penal”⁴ e “sentença”⁵, permanecendo um largo espaço vazio em relação aos institutos típicos do Direito Administrativo.

O alheamento do legislador brasileiro ao Direito Administrativo Sancionador está diretamente associado a um outro elemento de pré-cognição, leia-se, na forte expansão havida quando se rompeu o modelo de autotutela, afetando, especialmente, o processo de agencificação do Estado.

Até a primeira metade da década de noventa, note-se, já corridos alguns anos após a realização da Assembleia Constituinte, é que o Direito Administrativo se apresenta, no Brasil, como regulador social. Até então, restava adstrito, quase exclusivamente, ao campo do Direito Disciplinar, historicamente lançado a um plano de menor relevo do Direito Público como um

2 Tome-se, a exemplo, o artigo 5º, incisos LIV e LV.

3 Artigo 5º: “XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal.”

4 Artigo 5º: “XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu.”

5 Artigo 5º: “LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.”

todo, seja por profissionais do Direito, seja pelos legisladores. E isso, muito em razão dos efeitos transcendentais da teoria da “separação de poderes”, que deu origem a elementos pós-cognitivos conceituais como a “insindicabilidade do mérito administrativo” e a “independência da instância administrativa”, ambos conceitos problemáticos e sem “fundamentação científica convincente”.(Costa, 2013)

A precarização do modelo de garantias com que convive o Direito Administrativo Sancionador está, também, umbilicalmente ligada ao fato de a doutrina não firmar posição segura acerca dos fundamentos distintivos entre ilícito penal e ilícito administrativo, e por consequência, entre a sanção penal e a sanção administrativa (Hungria, 1945). Quiçá por não querer admitir, como criticou Gordillo (2017), que “*e al abandonarse el absolutismo y pasarse a un sistema de división de poderes, es inconcebible que la administración activa ejerza atribuciones que le corresponden al otro poder*” (p. II-8-II-9). A tese de unidade do *jus puniendi* foi elevada, pela doutrina, à quintessência da teoria do Direito Público para quem se viu, subitamente, acuado.

Como se vê, não foi só o legislador que se viu obnubilado pelos termos e pelos ritos do Direito Penal. Ao pleitear segurança jurídica na sanção administrativa, a comunidade jurídica passou a enumerar aquilo que se verificava no modelo penal como que se tudo a ele pertencesse, nomeadamente. Confundiram-se, nesse embalo, equiparando-as em tratamento e na consequente reivindicação de transporte para o Direito Administrativo Sancionador, as garantias processuais-gerais – que derivam dos substratos constitutivos da teoria-geral processual – e as garantias constitucionais indistintas quanto à classe deôntica da natureza do ilícito, pertencentes à teoria-geral do Direito – forjadas como elementos materiais de concreção, *e.g.*, da segurança jurídica (Dinamarco et al., 2020; Sundfeld, 2003).

Tal reivindicação tem sido elaborada com o mesmo déficit de cognição que levou o constituinte a ignorar o modelo sancionatório pela via administrativa. Basta que se note que o legislador, mesmo quando pretendeu dar alguma mínima estabilidade ao *ius puniendi*, fi-lo ignorando a concepção orgânica do ilícito, apreendendo-se, unicamente, no tipo descritivo e nas suas respectivas hipóteses absolutórias prescritas pelo texto normativo de índole penal, restringindo-as às hipóteses do artigo 386, incisos I e IV (respectivamente, inexistência do fato e negativa da autoria), do Código de Processo Penal (Decreto-lei n. 3.689, de 3 de outubro de 1941). Este é o paradigma adotado, por exemplo, nos: artigo 126, da Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990; artigo 21, inciso II, § 3º, da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429, de 2 de junho de 1992); artigo 66, do Código de Processo Penal; e artigo 935, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015) (Presidência da República, 1941, 1991, 1992, 2015).

Consequência disso foi que muitas hipóteses absolutórias, sejam as materialmente descritas no artigo 386 ou derivadas da interpretação da análise dos pressupostos estratificados do tipo, da ilicitude e da culpabilidade, foram lançadas à margem do paradigma que pretendia estabilização do *ius puniendi*. O resultado foi que, com frequência, juiz criminal e Administração Pública produzem manifestações não-coincidentes, muitas vezes contraditórias, ao apreciarem

a mesma conduta e o mesmo conjunto probatório.

1.1.3 A lógica da autoridade

Martin Kriele (2022) menciona os processos pelos quais se formaram os modelos constitucionais modernos, ainda no século XIX. Evidentemente, o modelo francês se deu por revolução e, o alemão, através do *pouvoir constituant del rey*. Ambos, contudo, são, na origem, autoritários e provam a continuidade de práticas do princípio monárquico, ainda que narre a “história oficial”, como menciona Gustavo Binenbojm (2014), que o Direito Administrativo nasce, na França, e por meio da lei do 28 pluvioso do ano VIII, como resultado da “subordinação do poder à lei e da correlativa definição de uma pauta de direitos individuais que passavam a vincular a Administração Pública” (p. 9-10)

O modelo francês de Direito Administrativo está, todo ele, afetado pela verticalização da relação jurídica entre a Administração Pública e o “administrado”. Por sua vez, o modelo alemão legitimou formas de poder autoritário de modo mais “descarado”, sob a égide da “teoria da sujeição” (Salomoni, 1997). O que se edificou como subproduto subjacente ao sincretismo desses modelos, foi uma teoria-geral pautada sob a lógica da “autoridade do estado” ante à submissão do particular, que recorreu à justificativa do transcendental conceito jurídico indeterminado “interesse público” e do seu “princípio” consequente supremacista, cujas incongruências foram observadas por Ávila (1998).

1.1.4 Carência de dispositivos normativos estruturantes

Contribuiu, significativamente, para que se chegasse, já ao século XXI, com tamanhos desafios, a carência de dispositivos normativos, especialmente os de caráter estruturantes. O legislador brasileiro, tanto quanto o espanhol, não se mostrou a altura das circunstâncias (Nieto, 2012). Mesmo a despeito da proliferação (expansão) do modelo sancionatório administrativo, isso não veio a corresponder, reflexamente, na produção normativa do parlamento. Poderiam tê-lo feito os magistrados, a quem tem cabido, efetivamente – juntamente com a Administração Pública, de modo autorreferente – desenvolver o Direito Administrativo, o que não ocorreu em nível satisfatório, nem no Brasil nem na Espanha, aparentemente, “*por ignorância, rotina o falta de coraje*” (Nieto, 2012, p. 28). Expressão flagrante disso é como se lança mão, acriticamente, e carente de qualquer análise profuncória, do dogma da “separação de poderes” para inviabilizar, o exame dos atos administrativos, em seu “mérito”.

É, todavia, notório o esforço do país ibérico, desde a superação do franquismo, para trasladar sua versão de Direito Administrativo às balizas democráticas. No Brasil, porém, vê-se, ainda, assentimento e repetição das fórmulas liberais bicentenárias. Um dos marcos do esforço espanhol está disposto na *Ley de Enjuiciamiento Criminal*, entre os artigos 3º e 7º, que estabelece um rito procedimental incidental das questões prejudiciais, fixando primazia do juízo (criminal) para decidir sobre a culpa. O procedimento evita que Administração Pública e Poder Judiciário apreciem, de forma não-coincidente ou mesmo contraditória, a mesma conduta (*Mi-*

nisterio de Gracia y Justicia, 1882).

A Ley 2/1998, que regulamenta “*la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco*” é, ainda que regionalmente, outra notória evidência do esforço de estabilização democrática do Direito Administrativo Sancionador. Sua disciplina traz: (1) expressa vedação a qualquer modelo de imputação que não seja pela análise dos elementos da culpabilidade, nomeadamente, dolo ou imprudência (*artículo 3*); (2) maior precisão quanto ao princípio da legalidade em relação à prescrição dos tipos definidores dos comportamentos ilícitos, prescrevendo mecanismos de prevenção à duplicidade de prescrições, e visando a superação de modelos prescritivos ancorados em indeterminismos e abstrações, e em prescrições abertas do preceito secundário, exigindo-se a fixação da classificação das sanções em *muy graves, graves y leves* (*artículo 4*); (3) expressa vedação à sanção pela tentativa (*artículo 5*); (4) inserção de elementos analíticos do ilícito segundo os estratos da ilicitude e da culpabilidade, com clareza sobre a incidência da teoria do erro (*artículo 6*); (5) intranscendência da responsabilidade subjetiva (*artículo 8*); (6) concurso de pessoas (*artículo 9, a, b*); (7) afirmação da lei como único instrumento possível para inaugurar tipos administrativos sancionatórios e da teoria da subsunção (*artículos 14 y 16*); (8) prevenção legal ao *ne bis in idem*, mesmo em concurso com o Direito Penal (*artículo 18*); (9) extinção de punibilidade (*artículo 19*); (10) medidas cautelares possíveis, e a vedação àquelas que acarretem irreversibilidade de danos (*artículo 31*) (*Comunidad Autónoma del País Vasco, 2011*).

Outro importante marco é a Ley 30/1992, ao regulamentar “*el régimen jurídico de las Administraciones Públicas y el procedimiento administrativo común*”, especialmente atenta ao tema da legalidade, tanto do direito material quanto do direito processual (*artículo 127*) incidente no rito para constituição da sanção administrativa (Jefatura del Estado, 1992). Comparado ao modelo espanhol, tão criticado por sua respectiva doutrina, o modelo brasileiro se mostra rudimentar. Resta-lhe, como marca, uma insegurança perturbadora, que o transforma, frequentemente, em instrumento político, especialmente por ainda se fazer presente a figura do administrador-juiz, um representante da burocracia estatal, e uma outra remanescência do princípio monárquico, que, além de tantas outras implicações, vide, *e.g.*, o vício em relação à pretensão de separação de poderes, não goza das garantias da judicatura para que sua atividade decisória seja imparcial (Pereira da Silva, 1996). Como criticado por Costa (2009): “O único rigor advém da reprovação da própria consciência desses membros. O que, em regra, não sói acontecer” (p. 106).

O Direito Administrativo Sancionador é gravado por uma enorme vacância normativa. É, precisamente, nesse tipo de relação jurídica, que deve o Poder Judiciário se fazer presente e buscar a solução democrática dos conflitos, sob égide das cláusulas e das garantias inatas ao devido processo. É, todavia, este, um dos campos onde mais se O nota ausente.

1.1.5 Expansão por heterotutela

Enterría (1976) destacou como a ditadura franquista se valeu de instrumentos do Direito

Administrativo para vulnerar a situação dos seus opositores, muitas vezes, instituindo multas ilimitadas, aptas a promover expropriações, inclusive criando-as por meio de decretos, e em patamares “enormemente superiores” às estabelecidas no Código Penal.

O Decreto n. 3.262, de 20 de dezembro de 1974, acerca do mercado de capitais, dispôs em seu artigo 13, que a quantia da multa seria determinada por “autoridade competente”, e nos casos “muito graves”, poderiam chegar ao patamar ilimitado (Ministerio de Comercio, 1975). Já o Decreto n. 1.775, de 22 de julho de 1967, prescrevia que “em casos de excepcional gravidade”, as multas poderiam chegar a cinco milhões de pesetas, valor dez vezes superior ao teto estabelecido de quinhentas mil pesetas, das infrações que não receberem a classificação, pelo Ministro da Indústria, de “excepcional gravidade” (Ministerio de Industria, 1967).

No Brasil, a reação da doutrina é recente, tanto quanto o fenômeno do expansionismo, analisado por Voronoff (2018), que atribuiu a ele três causas. Primeiramente a reforma do Estado havida na década de noventa, quando este abandona, progressivamente, a posição de agente econômico, migrando para a regulação dos setores macroeconômicos.

Uma segunda justificativa ofertada por Voronoff se apoia na teoria da “sociedade de riscos” de Beck (2011), que, sinteticamente, analisa como a sociedade pós-industrial produz uma contraface de riscos elevados em áreas como a Segurança Pública, terrorismo e meio ambiente, justamente onde o Direito Administrativo Sancionador inicia esse processo de expansão e se mistura, quase indistintamente, com o Direito Penal, que abandona, como descreve Silva Sánchez (2006), o caráter de repressão primária aos delitos de dano, e passa a sancionar os delitos de perigo, promovendo antecipação da tutela penal. E também passa a tutelar os bens jurídicos metaindividuais, atuando, enfim, no conjunto das circunstâncias, como regulador social, assumindo um caráter preventivo, mister das sanções administrativas.

a la flexibilización de los principios político-criminales o de las reglas de imputación. En otras manifestaciones, en particular las relativas al incremento y ampliación de las sanciones [...]. Como es sabido, sin embargo, la modificación de la propia estructura y del contenido material de los tipos penales es la primera expresión de ello. Así, la combinación de la introducción de nuevos objetos de protección con la anticipación de las fronteras de la protección penal ha propiciado una transición rápida del modelo ‘delito de lesión de bienes individuales’ al modelo ‘delito de peligro (presunto) para bienes supraindividuales’, pasando por todas las modalidades intermedias ... La protección penal del medio ambiente es uno de los ejemplos más claros de esta tendenciaCon ello, se ha producido seguramente la culminación del proceso: el Derecho penal, que reaccionaba a posteriori contra un hecho lesivo individualmente delimitado (en cuanto al sujeto activo y al pasivo), se ha convertido en un Derecho de gestión (punitiva) de riesgos generales y, en esa medida,

se ha ‘administrativizado’ ... es una característica del Derecho penal de las sociedades postindustriales el asumir, en amplia medida, tal forma de razonar, la de la lesividad global derivada de acumulaciones o repeticiones, tradicionalmente propia de lo administrativo. Es esto lo que se quiere indicar cuando se alude al proceso de ‘administrativización’ en que, a nuestro juicio, se halla inmerso el Derecho penal ... el Derecho penal asume el modo de razonar propio del Derecho administrativo sancionador, sino que incluso, a partir de ahí, se convierte en un Derecho de gestión ordinaria de grandes problemas sociales. (p. 131-143)

Uma terceira causa, na análise de Voronoff (2018), é atribuída a um casuísmo, em relação à uma espécie de “frustração generalizada” com o Direito Penal, especialmente com seus ritos (garantias fundamentais), inflando-se o Direito Administrativo com diversas matérias em razão da consciência da fragilização que este promove do destinatário da sanção.

A ruptura da vocação “disciplinar” do Direito Administrativo Sancionador significou a passagem da autotutela para a heterotutela, que Enterría (1976) entende ser um *verdadero abuso*, e uma invasão a matérias que deveriam ser reservadas à apreciação judicial, uma violação, portanto, à pretensão de poderes separados:

Así como las sanciones hasta ahora consideradas suponen una extensión de la técnica de la autotutela administrativa al plano represivo, desde los planos declarativo y ejecutivo en el que normalmente se manifiesta, existe otro supuesto de sanciones impuestas por la Administración en que ésta no busca su propia protección como organización o institución, sino que se justifica en la protección del orden social general. ... La extensión de esta potestad es amplísima en nuestro Derecho; puede decirse que todos los Ministerios tienen, paralelamente a su competencia gestora, una competencia sancionadora en relación con las mismas materias, actuable sobre todos los administrados en general, sin requerir que los mismos se encuentren en una relación de sujeción especial con la Administración, o con sus medios organizativos, por actos, pues, que realizan desde su veste abstracta de ciudadanos, por conductas de su vida social externa. La distinción entre esta potestad sancionatoria y la punitiva penal, actuable por los Tribunales represivos, es prácticamente imposible en un plano general y de principio. Aquí la Administración no está autotutelando sus propias exigencias de funcionamiento, como en el caso anterior, sino tutelando el orden social en su conjunto; es, pues, una heterotutela. un verdadero abuso, por ello, de la autotutela, cuyas técnicas autoritarias y privilegiadas se aplican fuera de su ámbito propio ... Pero la heterotutela es una facultad exclusiva del juez, del

juez civil en las relaciones de este orden, del juez penal en la materia represiva; ésta es la esencia misma del orden judicial. ... Sólo dos razones pueden explicar la aparición y desarrollo de este tipo de sanciones administrativas: una razón política, la conveniencia para las autoridades administrativas de disponer, especialmente en períodos revueltos o autoritarios, de un poder sancionatorio propio en el plano político. esto es, como arma de lucha política frente a sus oponentes ..: en segundo término, una inadecuación del sistema penal común, por su lentitud, por su rigidez, quizá por la benignidad de sus sanciones o, inversamente, por su posible excesivo rigor o contenido socialmente infamante, o, en fin, por la posible formalidad de su sistema acusatorio ... (p. 404-405)

Note-se que se trata de uma crítica no mesmo sentido daquela elaborada, como já se o mencionou, por Gordillo (2017).

1.1.6 Eufemismo crítico no tratamento da matéria

Há, no cerne das discussões em Direito Administrativo, uma excessiva tolerância, da doutrina e da jurisprudência, com práticas autoritárias. Ou, ao menos, com os modelos teóricos que se convertem, facilmente, em chancelas para essas práticas. É que o afastamento do objeto empírico e das pesquisas de campo acabou restringindo as discussões ao âmbito das teorias abstratas. Quando não silente, adota-se um discurso eufemista que acaba traduzindo o distanciamento dos profissionais do Direito da realidade, e a completa falta de senso de urgência na discussão. Advirta-se: a instrumentalização política e a falta de segurança jurídica ao funcionalismo público é, muito mais do que uma questão humanística, é sim, uma ameaça à independência das instituições e dos seus quadros, logo, uma ameaça real às bases da Democracia (Dezan, 2020b).

Tome-se, a exemplo dessa condescendência, que Enterría (1976) marca posição em relação ao modelo de tipicidade das infrações e das sanções (preceito primário e secundário) administrativas. É intransigente no sentido de defender que se exija um descritivo típico com delimitações concretas das condutas reprováveis e no sentido de rejeitar o modelo de prescrição baseado em valorações deontológicas para os ilícitos no âmbito da “supremacia geral”. Aceita-as, todavia, em relação aos ilícitos disciplinares, em razão do caráter de autotutela da “supremacia especial”.⁶

Há, no Brasil, todavia, quem reconheça a possibilidade desse modelo prescritivo, baseado em conceitos jurídicos indeterminados, quase que indistintamente (Oliveira, 2005, p. 56; Osório, 2020, p. 250), admitindo que a tipicidade administrativa pode “fora de dúvida, ser composta por conceitos ou termos indeterminados, vazados em cláusulas gerais, regras ou princípios, que descrevem, abstratamente, as condutas proibidas, com um mínimo de previsibilidade” (Osório, 2020, p. 250).

6 Com o que discordamos, registre-se.

Osório apoia-se no argumento de que as sanções administrativas podem comportar uma “tipicidade permissiva”, uma “legalidade mais flexível e aberta” – o que certamente Ferrajoli (2002) chamaria de “legalidade atenuada” – porque, enfim “não resultam, *prima facie*, de restrições à “liberdade” dos agentes públicos”. Tal desiderato não merece prosperar. Primeiro, tome-se que o argumento é falso, pois as há, em relação aos militares. E que se reitere, a sanção disciplinar é uma espécie de sanção administrativa, como o próprio autor admite, ainda que o faça, como transcreve, por falta de opção (Osório, 2020, p. 258).

Posturas assim materializam uma indevida elitização na análise do Direito Administrativo Sancionador, porque são seletivamente tolerantes com significativo número de situações que esse tipo de argumentação lança à margem da segurança jurídica. Impedem o desenvolvimento de uma teoria unitariamente válida e também o desenvolvimento desse ramo do Direito, porque mensuram (assentem) a possibilidade jurídica de validade de uma teoria com base em seus “poucos danos”, elaborando a tese de que normalmente não se os produzirão. É um modelo analítico precário, em seus próprios fundamentos, mesmo sob o prisma da “liberdade”:

A atividade punitiva da Administração Pública ... submete-se ao princípio da legalidade. ... Isso vale para toda e qualquer sanção administrativa seja ela ressarcitória ou retributiva, esteja ela prevista em contrato ou em outro ato infralegal. ... Mas no caso das sanções administrativas retributivas é preciso mais. Além da necessária a previsão em lei tanto da infração como da sanção (princípio da legalidade), é preciso que haja na lei formal uma completa descrição da situação de fato que autoriza o exercício da competência punitiva, restringindo ao máximo o campo da discricionariedade administrativa em tal seara (princípio da tipicidade). ... os três princípios – *lex scripta*, *lex certa* e *lex previa* – estão intimamente relacionados: a sanção administrativa só será validamente aplicada se estiver prevista em lei formal anterior ao fato, que descreva com clareza a conduta ilícita e a própria medida punitiva. ... Trata-se de aplicação, no Direito Administrativo no princípio *nullum crimen nulla poena sine lege*, previsto no inciso XXXIX do artigo 5º da Constituição Federal. ... A criação de uma figura ilícita representa evidente restrição à liberdade, na medida em que torna proibida uma determinada conduta. Da mesma forma, a sanção é uma medida que atinge de modo negativo a esfera jurídica dos particulares, impondo uma nova obrigação. ... tanto infração administrativa como a sanção administrativa devem ter previsão expressa em lei formal. Não basta a mera autorização à autoridade administrativa, dispondo genericamente sobre o poder de punir. É preciso que a lei descreva a conduta ilícita e a respectiva sanção. Isso significa, em outros termos, que a lei formal deve veicular a hipótese de incidência e o mandamento da norma punitiva. É preciso que a lei

formal disponha tanto sobre a situação de fato como sobre a consequência a ela imputada – a saber, a imposição da sanção administrativa. ... Tampouco basta à satisfação do princípio da legalidade a criação apenas do ilícito administrativo por lei formal, deixando-se a escolha da sanção a administração pública ponto e vice-versa: não basta a previsão legal da sanção, sem que seja descrita na lei a situação de fato que fundamenta sua aplicação ... para que o princípio da legalidade seja atendido é necessário que *'la legge abbia posto tutte le scelte caratterizzanti dalla previsione e la sanzione a quella dell'oggetto e la tutela e del tipo de comportamento vietato'*. Regulamentos administrativos não podem criar ilícitos administrativos e as respectivas sanções. Trata-se de incursão indevida da administração pública em matéria reservada ao legislador. ... (Mello, 2007, pp. 119-123)

E mais, conforme Dezan,

A relação de sujeição especial em que se encontra inserido o servidor público, conquanto sujeito a regime jurídico estatutário, não propicia a restrição do direito fundamental de observância da estrita legalidade, taxatividade, pela Administração Pública, uma vez que tal compressão apresenta-se desproporcional ao fim pretendido, qual seja: a moralidade e a eficiência da máquina pública, tomando-se, destarte, nociva a tais princípios basilares. Como corolário de toda a análise, afere-se uma Teoria Geral Garantista de Direito Sancionador, válida para todas as searas de ilícitos que envolvam relações jurídicas de direito público, com fundamento no devido processo legal substantivo, entendendo que o princípio da legalidade, em sua função de certeza, taxatividade, está implícito na cláusula do devido processo legal e é extensível ao Direito administrativo disciplinar. (Dezan, 2020a, p. 184).

A tentativa de argumentar, repetidamente, de forma amena em relação aos abusos da teoria administrativista em relação à matéria disciplinar revelam, reiterar-se, uma elitização contraproducente da doutrina – aos que assim o fazem – em relação ao Direito Administrativo Sancionador no Brasil. O modelo prescritor deontológico, de “legalidade atenuada” (ou flexível) é, como adverte Ferrajoli (2002), a base dos ordenamentos jurídicos autoritários:

as orientações substancialistas, preocupadas sobretudo em dar à noção de delito fundamentos ontológicos ... têm favorecido o desenvolvimento de sistemas penais caracterizados pela incorporação potestativa dessa classe de juízos de valor como condições suficientes e não só necessárias de identificação dos delitos. Uma incorporação semelhante, como tem-se visto, apesar de estar em conformidade com o princípio de

mera legalidade, contradiz o princípio de legalidade estrita, cuja função garantista reside no fato de que os delitos estejam predeterminados pela lei de maneira taxativa, sem reenvio (ainda que seja legal) a parâmetros extralegais, a fim de que sejam determinados pelo juiz mediante asserções refutáveis e não mediante juízos de valor autônomos. Naturalmente, a relação entre culturas penais e sistemas de Direito Penal é, como sempre, uma relação circular, em que as primeiras influenciam os últimos e estes condicionam as primeiras. Assim, sistemas penais caracterizados pela incorporação potestativa de elementos abertamente substancialistas ... impõem, inevitavelmente, referências extralegais na definição teórica daquele e/ou nas configurações dogmáticas e judiciais destes. Mas, é igualmente certo que estes tipos de modelos têm sempre atrás de si doutrinas substancialistas, baseadas na idéia [sic] de que o delito seja captado, além do que diz a lei, em sua identidade ontológica de malum in se. ... as doutrinas substancialistas que se proliferaram com a reação antiiluminista do século passado nas últimas versões anteriormente recordadas, têm inspirado - no melhor dos casos - modelos penais de legalidade atenuada, quer dizer, caracterizados por figuras delituosas elásticas e indeterminadas, por espaços de fato, quando não de direito, abertos à analogia in malam partem, pelo caráter central atribuído às investigações acerca da pessoa do réu assim como ao juízo sobre a sua 'periculosidade' e às correspondentes medidas preventivas. E têm aberto o caminho - nos piores casos - às mais nefastas doutrinas abertamente antiformalistas que têm constituído a base teórica dos ordenamentos penais totalitários (p. 303)

Se há uma natural incapacidade de o legislador prever, concretamente todas as condutas ilícitas, a naturalização e a anuência ao expansionismo desenfreado dos modelos punitivos deontológicos expressam uma indevida transmissão de competências constitucionais, do legislador para um outro Poder (o Executivo), caracterizando postura inconstitucional e incompatível com o caráter ancilar da atividade administrativa e executiva (Oliveira, 2005, p. 57).

4. CONCLUSÃO

A presente abordagem buscou estabelecer organização inicial dos elementos essenciais à uma TC de Direito Administrativo, especialmente quanto ao campo sancionador. A elaboração de uma proto-taxonomia e a análise operacional dos macroelementos circunstanciais pré-cognitivos permite materializar, detalhadamente, as formas através das quais os modelos autoritários se apoiam, com frequência, nas estruturas teóricas do Direito Administrativo. É, além de uma elaboração catalográfica das críticas, até então, esparsas e não-sistematizadas, uma superação

dos ensaios forjados, eminentemente, em análises abstratas.

O Direito Administrativo é o cerne teórico de vinculação da ação do Estado, em todos os seus matizes. Significa dizer que o desajuste democrático de uma teoria-geral dessa magnitude produz inúmeros conflitos em todos os espaços onde há qualquer mínima atuação estatal, em todos os sub-sistemas do Direito Público (penal, ambiental, tributário, execução penal, disciplinar, regulatório, entre outros). As afetações causadas pela teoria administrativista, diferente do que possa ocorrer com outros “ramos”, epistemologicamente considerados, onde se pode razoavelmente estabelecer contenções setorizadas, espriam-se para todas as relações jurídicas onde a Administração é potencial ou minimamente afetada.

Compreender melhor os elementos que a integram, e ordená-los num panorama crítico, é o primeiro passo para se alcançar modelos propositivos. O recurso ao Direito Comparado, aqui representado pelo espanhol e português, não revela somente a falta de posturas de vanguarda no Brasil, e o desencorajamento dos profissionais do Direito, mas também lança luz a todo um passado marcado por violências estatais, que recorreram às legitimações dessa teoria para se autoproclamar juridicamente aceitável. Funcionam, assim, como um alerta eficaz.

Os elementos de pré-cognição, que antecederam à formação dos conceitos da teoria-geral do Direito Administrativo, especialmente o desenvolvido na França e na Alemanha, com uma acentuada verticalização da relação jurídica, evidenciam uma ética circunstancial liberal, que, em muitos casos, deu origem a estruturas dogmáticas subjacentes que exibem a inequívoca resiliência do modelo gerencial autoritário do antigo regime. A interpretação dos seus elementos não pode, logo, desconsiderar esse aspecto historiográfico, e permitir que se as afirmem como “verdades” incontestáveis (dogmas) autoevidentes do sistema normativo.

O desenvolvimento de um panorama analítico de caráter abrangente é a única forma de viabilizar a superação das estruturas críticas. É por meio dele que se pode conciliar dois grandes agrupamentos doutrinários. O primeiro deles representado pelos que desenvolvem a doutrina geral, sem, todavia, observar *in loco* as afetações que são produzidas nas extremidades, na subsunção entre fato concreto e o ordenamento jurídico, que no caso do Direito Administrativo sofre grande influência do modelo teórico. O segundo deles é formado por profissionais do Direito que convivem, cotidianamente, com as implicações reais dos modelos abstratos, atuando nos subsistemas que, direta ou indiretamente, sofrem afetações do regime jurídico de Direito Administrativo. Lapso tão grande entre uns e outros que só pode ter sido causado pelo distanciamento – senão pelo abandono – das práticas empiristas.

A operação dessas estruturas circunstanciais (macroelementos) pré-cognitivas tem resultado numa reivindicação desproporcionalmente seletiva de segurança jurídica aos eventos onde as afetações teóricas alcançam núcleos de expressão do poder econômico, sem se notar que, sendo as estruturas de autotutela as mais autoritárias e, ao mesmo tempo, notavelmente escapadiças, a uniformização do tratamento doutrinário - no sentido de vir-se formar uma teoria-geral de Direito Administrativo Sancionador unitária, e universalmente garantidora segundo os

mesmos critérios de validade – mais do que “estender as mãos”, é um gesto de “entrelaçar de mãos”, e de superação, em conjunto, das tantas fragilizações já identificadas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ávila, H. (1998). Repensando o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. *Revista Trimestral de Direito Público*, 24, 159–180.

Beck, U. (2011). *Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade* (2nd ed.). Editora 34.

Binenbojm, G. (2020). *Poder de polícia, ordenação, regulação: transformações político-jurídicas, econômicas e institucionais do Direito Administrativo ordenador* (3rd ed.). Fórum.

Comunidad Autónoma del País Vasco. (2011, December 23). Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco. *Boletín Oficial del Estado*, (308). <https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-20035-consolidado.pdf>

COSTA, Helena Regina Lobo da. (2013). Direito penal econômico e direito administrativo sancionador: ne bis in idem como medida de política sancionadora integrada.

Costa, J. A. (2009). *Incidência aparente de infrações disciplinares* (2nd ed.). Fórum.

CUNHA, Celso. (2017). Nova gramática do português contemporâneo [recurso eletrônico] - 7. ed., reimpr. — Rio de Janeiro: Lexikon.

Dezan, S. L. (2020a). *Ilícito administrativo disciplinar em espécie: comentários às infrações previstas no Estatuto dos Servidores Públicos Federais – Lei 8.112/1990* (3rd ed.). Juruá.

Dezan, S. L. (2020b). *Ilícito administrativo disciplinar em espécie* (3rd ed.). Juruá.

Dezan, S. L. (2021). *Uma teoria do direito público sancionador: fundamentos da unidade do sistema punitivo*. Lumen Juris.

Dezan, Sandro Lúcio. (2021). *Uma teoria do direito público sancionador: fundamentos da unidade do sistema punitivo*. Rio de Janeiro: Lumen Juris.

Dinamarco, C. R., Badaró, G. H. R. I., & Lopes, B. V. C. (2020). *Teoria geral do processo* (32st ed.). Malheiros.

Ferrajoli, L. (2002). *Direito e razão: teoria do garantismo penal*. Revista dos Tribunais.

García de Enterría Martínez-Carande, E. (1976). El problema jurídico de las sanciones administrativas. *Revista Española de Derecho Administrativo*, (10), 399–430.

- Gordillo, A. (2017). *Tratado de derecho administrativo y obras selectas: parte general*. Fundación de Derecho Administrativo. https://www.gordillo.com/pdf_tomo1/tomo1.pdf
- Habermas, J. (1997). *Direito e democracia: entre facticidade e validade*. Tempo Brasileiro.
- Hungria, N. (1945). Ilícito administrativo e ilícito penal. *Revista de Direito Administrativo*, 1(1), 24–31.
- Jefatura del Estado (España). (1992, November 27). Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. *Boletín Oficial del Estado*, (285). <https://www.boe.es/buscar/pdf/1992/BOE-A-1992-26318-consolidado.pdf>
- Kriele, M. (2022). *Introducción a la teoría del estado: fundamentos históricos de la legitimidad del estado constitucional democrático*. Olejnik.
- Lasagabaster Herrarte, Iñaki. (1994). *Las relaciones de sujeción especial*. Madrid: Civitas.
- Lasagabaster Herrarte, Iñaki. (2018) *Cárceles y derechos Enfermedad, acumulación de condenas, alejamiento*. Bilbao: Universidad del País Vasco. Servivio Editorial de la Universidad del País Vasco.
- Lazzarini, Álvaro. (1987). *Direito administrativo da ordem pública*/Alvaro Lazzarlmi et. al.; apresentação Miguel Seabra Fagunfes. 2ª ed. - Rio de Janeiro: Forense.
- Luz, D. (2014). *Direito administrativo sancionador judicializado: improbidade administrativa e devido processo-aproximações e distanciamentos do direito penal*. Juruá.
- Meirelles, H. L. (1976). O poder de polícia, o desenvolvimento e a segurança nacional. *Revista de Direito Administrativo*, (125), 1–14.
- Mello, R. M. (2007). *Princípios constitucionais de direito administrativo sancionador: as sanções administrativas à luz da Constituição Federal de 1988*. Malheiros.
- Ministerio de Comercio (España). (1975, January 22). Decreto 3.632/1974, de 20 de diciembre, por el que se desarrolla el Decreto-ley 6/1974, de 27 de noviembre, en materia de Disciplina del Mercado. *Gaceta de Madrid*, (19), 1389–1394. <https://www.boe.es/boe/dias/1975/01/22/pdfs/A01389-01394.pdf>
- Ministerio de Gracia y Justicia (España). (1882, September 14). Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal. *Gaceta de Madrid*, (260). <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1882-6036>
- Ministerio de Industria (España). (1967, July 25). Decreto 1.775/1967, de 22 de julio, sobre el régimen de instalación, ampliación y traslado de industrias. *Gaceta de Madrid*, (176), 10552–10558. <https://www.boe.es/boe/dias/1967/07/25/pdfs/A10552-10558.pdf>

- Nieto, A. (2012). *Derecho administrativo sancionador*. Tecnos.
- Oliveira, R. F. (2005). *Infrações e sanções administrativas* (2nd ed.). Revista dos Tribunais.
- Osório, F. M. (2020). *Direito administrativo sancionador* (7th ed.). Thomson Reuters Brasil.
- Pereira da Silva, V. M. P. D. (1996). *Em busca do acto administrativo perdido*. Almedina.
- Prates, Marcelo Madureira; DE ANDRADE, José Carlos Vieira. Universidade de Coimbra. Sanção administrativa geral: anatomia e autonomia. 2005, p. 215.
- Presidência da República (Brasil). (1941, October 13). Decreto-lei n. 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. *Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil*. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm
- Presidência da República (Brasil). (1988). *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Presidência da República do Brasil. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
- Presidência da República (Brasil). (1991, April 19). Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. *Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil*. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8112compilado.htm
- Presidência da República (Brasil). (1992, June 3). Lei n. 8.429, de 2 de junho de 1992. Dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, de que trata o § 4º do art. 37 da Constituição Federal; e dá outras providências [Redação dada pela Lei n. 14.230, de 25 de outubro de 2021]. *Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil*. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8429compilada.htm
- Presidência da República (Brasil). (2015, March 17). Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. *Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil*. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113105.htm
- Salomoni, J. L. (1997). La cuestión de las relaciones de sujeción especial en el Derecho público argentino. In G. A. Muñoz & J. L. Salomoni (Eds.). *Problemática de la administración contemporánea: una comparación europeo-argentina* (pp. 151-179). Ad-Hoc.
- Silva Sánchez, J.-M. (2006). *La expansión del derecho penal: aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales*. IBdeF. https://www.derechopenalenlared.com/libros/silva_sanchez_la_expansion_del_derecho_penal.pdf
- Sundfeld, C. A. (2003). *Direito administrativo ordenador*, Malheiros.
- Sundfeld, C. A. (2005). A ordem dos publicistas. *Revista Brasileira de Direito Público*, 3(8), 35–72.

Sundfeld, C. A. (2025). *Direito Administrativo para + céticos* (3rd ed.). JusPodivm.

Supremo Tribunal Federal (Pleno) (Brasil). (2022, September 22). Recurso Extraordinário n. 1.224.374-RS, de 19 de maio de 2022. Ações diretas de inconstitucionalidade e recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Código de Trânsito Brasileiro. Artigo 165-A e Artigo 277, §§ 2º e 3º. Lei Seca (Lei Federal n. 11.705/08), arts. 2º, 4º E 5º, III, IV e VIII. Lei Federal n.12.760/2012, Art. 1º. Constitucionalidade da redução do limite da alcoolemia para zero e das sanções impostas à recusa do condutor em submeter-se ao teste do bafômetro. Relator: Ministro Luiz Fux. Recorrente: Departamento de Trânsito do Estado do Rio Grande do Sul – DETRAN-RS. Recorrido: Joel Porn de Freitas. *Diário da Justiça Eletrônico*, (190), p. 1-245. <https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15353715881&ext=.pdf>

Voronoff, A. (2018). *Direito administrativo sancionador no Brasil*. Fórum.